

Universidade Presbiteriana Mackenzie

Universidade Presbiteriana Mackenzie
CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas
Programa de Pós-Graduação em Controladoria,
Finanças e Tecnologias de Gestão
DOI/10.5281/zenodo.14182311

Relatório Técnico Conclusivo (RTC)

PROPOSTA DE RELATÓRIO FINANCEIRO DE RETORNO AOS STAKEHOLDERS
ESTRATÉGICOS NOS ARRANJOS CONTRATUAIS DE SERVIÇOS PÚBLICOS
PRIVATIZADOS, COM DESTAQUE A PARCELA DESTINADA AO ESTADO.

Mestrando: Jackson Luis da Silva Santos

Orientador (a): Profa. Dra. Ana Maria Roux Valentini
Coelho Cesar

SÃO PAULO - 2024

Como referenciar:

Santos, Jackson L.S. (2024). Proposta de relatório financeiro de retorno aos *stakeholders* estratégicos nos arranjos contratuais de serviços públicos privatizados, com destaque a parcela destinada ao Estado. Relatório técnico conclusivo (RTC). PPG da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Volume 1. Edição 1. DOI/10.5281/zenodo.14182311

Relatório técnico Conclusivo (RTC)

Mestrando: Jackson Luis da Silva Santos

Link para currículo lattes: <http://lattes.cnpq.br/9416417028073273>

Orientador (a): Profa. Dra. Ana Maria Roux Valentini Coelho Cesar

Link para currículo lattes: <http://lattes.cnpq.br/0742721719374242>

Linha de Pesquisa: Abordagem de aspectos avaliativos e de resolução de problemas ligados a finanças empresarial, regulação contábil e tributária.

Projeto de pesquisa: Proposta de relatório financeiro de retorno aos *stakeholders* estratégicos nos arranjos contratuais de serviços públicos privatizados, com destaque a parcela destinada ao Estado.

Produto Técnico-Tecnológico:

Proposta de um relatório, denominado de *Stakeholders Return Finance Reporting*, ou simplesmente, *STAKEperform*, traduzido a língua portuguesa (Brasil), Relatório Financeiro de Retorno as Partes Interessadas, que incluir o Estado (representado pela esfera Federal, Estadual e Municipal), na categoria de *stakeholder* estratégico, quando demonstra a arrecadação estatal em tributos exposta nos instrumentos financeiros publicados do empreendimento. Em ato contínuo, empreender por meio do produto tecnológico desta pesquisa.

Demanda Espontânea: SIM

Justificativa: Iniciativa de desenvolver uma solução para um problema previamente identificado, a partir dos conhecimentos pré-existentes do autor.

Organização: AEGEA Saneamento e Participações S.A. (empresa selecionada)

Justificativa: A pesquisa está direcionada na coleta das informações financeiras em órgão de controle estatais e privados, tais como: Comissão de Valores Mobiliários (CVM), Agências Reguladoras e áreas de Relações com Investidores (RI), da empresa selecionada, seguida das demais premissas definidas ao longo da pesquisa.

Descrição do PPT: O relatório proposto, tem a intenção de demonstrar de forma explícita e detalhada a arrecadação estatal em tributos, ou seja, o retorno financeiro obtido pelo Estado pela contribuição individual do empreendimento, na entrega de parte de seus resultados a título de tributos. Relatório este, estruturado por matrizes de amarração padronizadas, baseadas na interpretação dos fenômenos observáveis, por meio da aplicação das técnicas de análise de conteúdo e pesquisa documental, servindo-se da literatura e de dados secundários coletados nas demonstrações financeiras disponibilizadas pelas empresas. E, tem como público-alvo de referência, os arranjos contratuais de serviços públicos privatizados, constituídos por SPE ou outros tipos de mecanismos, formados para centralizar os registros das transações financeiras dos empreendimentos utilizados para realizar os investimentos públicos.

Divulgação da Produção: suspenso, não divulgado preliminarmente.

Aderência (Baixa, Média ou Alta): ALTA

Justificativa: O projeto de pesquisa, além de proporcionar ao mestrando aperfeiçoamento científico e profissional nas áreas de controladoria, finanças e tecnologias de gestão, proporcionando ambiente acadêmico favorável para incentivar a criar, desenvolver e implementar inovações para a solução de problemas na área.

Impacto Potencial Alto: MÉDIA

Justificativa: Se propõem a servir como instrumento de consultoria empresarial, por meio de serviços de diagnósticos econômico-financeiros, com viés tributários, na criação de valor dentre as especificidades do mercado e dos clientes-alvo.

Impacto Realizado Médio: BAIXO

Justificativa: A pesquisa se utilizou de coleta de dados secundários disponíveis em ambiente público de divulgação, não se caracterizando uma pesquisa intervencionista.

Inovação (Baixa, Média ou Alta): MÉDIA

Justificativa: Mesmo sendo uma proposta de relatório inédito, de solução de um problema previamente identificado, a pesquisa se utiliza da combinação de conhecimentos pré-estabelecido nas áreas de controladoria, finanças e tributário.

Complexidade (Baixa, Média ou Alta): ALTA

Justificativa: O relatório proposto, para sua elaboração, necessita dos conhecimentos pré-existente do executor ou de uma equipe multifuncional, pois, visa atender as especificidades do mercado e dos clientes-alvo, os quais, mantêm em suas estruturas empresariais, profissionais altamente especializados.

Aplicabilidade (Baixa, Média ou Alta): MÉDIA

Justificativa: Por ter a finalidade de ser uma solução de um problema previamente identificado, construído por meio de técnicas científicas conhecidas e informações disponíveis no ambiente empresarial.

Abrangência Potencial (Baixa, Média ou Alta): MÉDIA

Justificativa: Ao proporcionar informações em duas vertentes, a primeira, como instrumento de transparência voluntário ao mercado, ou seja, para demonstrar a contribuição financeira social da entidade, a segunda, como ferramenta de diagnóstico fiscal-tributário, com finalidades específicas, voltado para o público interno, fornecendo informações uteis e relevantes, numa abordagem objetiva dos problemas identificados e das contingências existentes, sugerindo soluções práticas para mitigar riscos e otimizar recursos.

Abrangência realizada (Baixa, Média ou Alta): BAIXA

Justificativa: idem a justificativa do Impacto Realizado BAIXO

Replicabilidade (Restrita, Irrestrita ou Escalável): ESCALÁVEL

Justificativa: Por fornecer uma proposta de ferramenta que tem a intenção de qualificar informações econômico-financeiros, no viés fiscal-tributário, subsidiando o planejamento estratégico de médio e longo prazo.

Universidade Presbiteriana Mackenzie
CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas
DOI/10.5281/zenodo.14182311

PROPOSTA DE RELATÓRIO FINANCEIRO DE RETORNO AOS *STAKEHOLDERS* ESTRATÉGICOS NOS ARRANJOS CONTRATUAIS DE SERVIÇOS PÚBLICOS PRIVATIZADOS, COM DESTAQUE A PARCELA DESTINADA AO ESTADO.

Como referenciar:

Santos, Jackson L. S. (2024). Proposta de relatório financeiro de retorno aos *stakeholders* estratégicos nos arranjos contratuais de serviços públicos privatizados, com destaque a parcela destinada ao Estado. Relatório técnico conclusivo (RTC). PPG da Universidade Presbiteriana Mackenzie. **Volume 1**; Edição 1. DOI/10.5281/zenodo.14182311

RESUMO

Este estudo propõe desenvolver uma proposta de relatório para demonstrar periodicamente a arrecadação estatal em tributos, ou seja, o retorno financeiro obtido pelo Estado, nos arranjos contratuais de serviços públicos privatizados. A fundamentação teórica, tem como base a teoria dos *stakeholders*, em conjunto com as teorias da agência e do valor compartilhado, norteadas todas suas etapas da pesquisa sobre a influência estratégica dos *stakeholders* nos Arranjos Público-Privados, até a elaboração do modelo conceitual. O estudo de pesquisa tem natureza qualitativa, baseada na interpretação dos fenômenos observáveis, num determinado conjunto de informações, codificadas e categorizadas, via pesquisa exploratória, por meio das técnicas de análise de conteúdo e pesquisa documental, servindo-se da literatura e de dados secundários coletados nas demonstrações financeiras disponibilizadas pelas empresas para elaboração do protocolo de classificação e análise dos dados. Na prática, a proposta é disponibilizar informações qualificadas sobre a arrecadação estatal em tributos, ocorrida em arranjos públicos-privados para realização de determinados serviços públicos, oferecendo aos seus usuários a possibilidade de realizar diagnósticos e/ou sugerir recomendações sobre a forma de utilização dos recursos públicos gerados nestes arranjos, ou seja, estimular o controle social. O produto técnico resultante desta pesquisa será a apresentação da proposta de um relatório, denominado de *Stakeholders Return Finance Reporting*, ou simplesmente, *STAKEperform*, que incluir o Estado (representado pelas esferas: Federal, Estadual e Municipal), na categoria de *stakeholder* estratégico, quando demonstra a arrecadação estatal em tributos, exposta nestes instrumentos financeiros. Por fim, espera-se que o conteúdo desta pesquisa estimule a transparência ativa e/ou novas soluções para divulgação de informações de origem e destinações dos recursos públicos.

Palavras-chave: contabilidade pública; arrecadação estatal; transparência fiscal; demonstrações financeiras e privatização.

Universidade Presbiteriana Mackenzie
CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas
DOI/10.5281/zenodo.14182311

PROPOSAL FOR A FINANCIAL REPORT ON RETURNS TO STRATEGIC STAKEHOLDERS
IN PRIVATIZED PUBLIC SERVICE CONTRACTUAL ARRANGEMENTS, WITH EMPHASIS
ON THE PORTION ALLOCATED TO THE STATE

How to reference:

Santos, Jackson L. S. (2024). Proposal for a financial return report to strategic stakeholders in in privatized public service contractual arrangements, with emphasis on the portion allocated to the state. Final technical report (RTC). Graduate Program at Universidade Presbiteriana Mackenzie. Volume 1, Issue 1. [https://doi.org/ 10.5281/zenodo.14182311](https://doi.org/10.5281/zenodo.14182311)

ABSTRACT

This study proposes to develop a report template to periodically demonstrate state-owned revenue from taxes, that is, the financial return obtained by the State from contractual arrangements involving privatized public services. The theoretical foundation is based on stakeholder theory, along with agency theory and shared value theory, guiding all research stages on the strategic influence of stakeholders in Public-Private Partnerships, leading to the development of the conceptual model. The research is qualitative in nature, based on the interpretation of observable phenomena in a specific set of information, coded and categorized through exploratory research, using content analysis and documentary research techniques, supported by literature and secondary data collected from financial statements made available by companies to develop the data classification and analysis protocol. In practice, the proposal is to provide qualified information on state-owned tax revenue generated in public-private arrangements for carrying out certain public services, offering users the possibility to perform diagnoses and/or suggest recommendations on how public resources generated in these arrangements are used, thereby promoting social control. The technical product resulting from this research will be the presentation of a report proposal, called Stakeholders Return Finance Reporting, or simply STAKEperform, which includes the State (represented by the Federal, State, and Municipal spheres) as a strategic stakeholder category, when it demonstrates state-owned tax revenue disclosed in these financial instruments. Finally, it is expected that the content of this research will encourage active transparency and/or new solutions for disseminating information on the sources and destinations of public resources.

Keywords: public accounting; state-owned revenue; fiscal transparency; financial statements; privatization.

1 INTRODUÇÃO

As parcerias público-privadas se caracterizam por exigirem volumes consideráveis de recursos financeiros e técnicos, e o envolvimento de inúmeros agentes para viabilizar os arranjos público-privados, numa estrutura jurídica complexa de mitigação de risco, com alto grau de governança. E, muitas vezes, a dificuldade de realizar estes objetivos, passa pela forma que foram concebidos, num latente conflito de interesses, diante disto, a teoria dos stakeholders, em conjunto com as teorias da agência e valor compartilhado, representa a base teórica desta pesquisa, quando se investiga a influência estratégica dos *stakeholders* nos Arranjos Público-Privados.

De forma complementar, para que ocorra a disponibilização de serviços públicos de qualidade, numa tarifa justa, não basta a formalização adequada, recursos financeiros e o atendimento dos interesses de todos os agentes envolvidos, necessita também, ter transparência ativa em todas as etapas dos investimentos até a sua conclusão, somado as divulgações contínuas, por todo período de prestação do serviço à sociedade, oferecendo aos usuários a possibilidade de realizar diagnóstico e/ou sugerir recomendações sobre a forma de utilização do recurso público gerado no arranjo público-privado.

Diante disto, a contabilidade pode ter o papel de destaque, disponibilizando ferramentas no caminho do *disclosure* ativo, capazes de incentivar a participação coletiva, ou seja, controle social.

Sobre a questão de pesquisa, pergunta-se: Quais os relatórios financeiros, regularmente disponibilizados pelas empresas, que demonstram periodicamente a arrecadação estatal em tributos, ou seja, o retorno financeiro obtido pelo Estado, nos arranjos contratuais de serviços públicos privatizados?

Nas buscas de respostas, dentre as peças que compõem os relatórios financeiros, ou seja, os relatórios contábeis, destaca-se a Demonstração do resultado do exercício (DRE) e a Demonstração do valor adicionado (DVA), diferentes na estrutura e nos critérios de detalhamentos de seus componentes, mas com função semelhante. No entanto, as pesquisas preliminares exploratória das peças das Demonstrações Financeiras, não identificaram a resposta a questão de pesquisa.

O objetivo geral desta pesquisa, tem a finalidade de desenvolver uma proposta de relatório para demonstrar periodicamente a arrecadação estatal em tributos, ou seja, o retorno financeiro em favor do Estado, em arranjos contratuais de serviços públicos privatizados. Por consequência, ser estímulo ao empreendedorismo por meio da proposta do produto tecnológico a ser desenvolvido.

De forma específica o objetivo, visa identificar os atributos ou fatores que determinam a ocorrência de determinado fenômeno observável ou justifiquem a utilização de novos atributos e significados. De forma simultânea, pesquisar, comparar e analisar a arrecadação estatal em tributos, expostas em instrumentos públicos e/ou

privados, utilizados para divulgar informações financeiras sobre os arranjos contratuais de prestação de serviços públicos privatizados.

Tendo como justificativa da pesquisa, a proposta de disponibilizar informações qualificadas e detalhadas, agrupadas em um relatório, que apresentem o retorno financeiro obtido pelo Estado, pela contribuição individual do empreendimento, na entrega de parte de seus resultados a título de tributos, estimulando o controle social, por meio da transparência ativa e/ou novas soluções de divulgação da arrecadação estatal em tributos, a serem incorporadas nos instrumentos públicos e/ou privados utilizados regularmente para divulgar informações financeiras.

Na prática, a contribuição tecnológica-social, se apresentar por um produto tecnológico resultante desta pesquisa, por meio da proposta de um relatório, denominado de *Stakeholders Return Finance Reporting*, ou simplesmente, *STAKEperform*, traduzido a língua portuguesa (Brasil), Relatório Financeiro de Retorno as Partes Interessadas, que incluir o Estado (representado pela esfera Federal, Estadual e Municipal), na categoria de *stakeholder* estratégico, quando mensuramos a arrecadação estatal em tributos, exposta nestes instrumentos financeiros.

Em ato contínuo, o produto tecnológico proposto estimula o empreendedorismo, mas especificamente, atende um dos objetivos desta pesquisa, ou seja, a constituição formal de uma empresa, estruturada por meio de consultoria empresarial, focada na criação de valor, que se utiliza do relatório proposto e dos conhecimentos pré-existentes do consultor, para realizar de diagnósticos econômico-financeiros, com viés tributários, visando atender as especificidades do mercado e dos clientes-alvo.

Observa Alvesson e Sandberg (2023, pg. 7), que os novos fenômenos são construídos “[...] por meio de uma combinação de um padrão de dados observado e de uma coleção de conceitos teóricos usados para articular o padrão de dados de uma maneira particular por meio da linguagem.”

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 A influência estratégica dos *stakeholders* nos Arranjos Público-Privados

Na perspectiva de abranger todas as possibilidades para prestar serviços público com qualidade a preço justo, segundo Pereira (2015), o setor público tem a função social de buscar métodos jurídicos inovadores, numa estrutura de compartilhamento de riscos proporcional ao valor agregado e a *expertise* de cada participante, visando suprir a demanda em termos eficiência e investimentos.

Neste quesito, as parcerias público-privadas podem suprir esta lacuna, desde que, integrados a estratégias de melhorias de infraestruturas públicas, no sentido macro, inseridos no planejamento governamental, e interligados a um quadro de ação prioritários embasados em estudos de viabilidade técnica e jurídica.

Comenta, Moro, *et al.* (2020, p. 891 – 915):

[...] a principal característica que faz com que as PPPs se caracterizem como concessão especial não concessão comum, é o compartilhamento do risco entre Estado e parceiro privado no tocante a execução do serviço, tornando o instituto atrativo para a iniciativa privada.

Contudo, todas as ações contidas nas parcerias têm nuances particulares, em torno dos padrões ainda indefinidos em vários processos que tecem as interfaces entre os participantes, causam divergências, acentuadas nas fases de construção, no financiamento, na gestão e nos controles dos contratos, por consequência, custos adicionais de transação. Por sua vez, permitindo que os interesses comuns se agregam para a implantação dos projetos e os objetivos divergentes, concorram, buscando os benefícios das decisões futuras.

Situação que remete a reflexão, pois, percebe-se que não basta a formalização adequada, recursos financeiros e o atendimento dos interesses de todos os agentes envolvidos, necessita também, ocorrer atos de governança, via transparências ativa em todas as etapas dos investimentos até a sua conclusão e disponibilização à sociedade.

Observa Zuccolotto, Teixeira e Riccio (2015), que os conceitos de transparência e accountability não deve ser confundido, visto *accountability* ser mais abrangente, não se restringindo a prestação de contas e a publicidade das ações de gestão, pois compreende também, a existência de mecanismos institucionais de controle, gerando incentivos ou sanções.

Diante do exposto, a teoria dos *stakeholders*, em conjunto com as teorias da agência e valor compartilhado, representa base teórica que complementa esta pesquisa, pois, fornece subsídios para identificar e entender as situações de harmonia e conflitos gerados pela influência estratégica dos participantes nos Arranjos Público-Privados.

No caso específico dos Arranjos Público-Privados, os participantes com influência significativa, passam a ser considerados *stakeholder* estratégico, ou seja, relevante, “na medida em que tem ou pode obter acesso a meios coercivos, utilitários ou normativos, para impor a sua vontade na relação” (Mitchell, Agle e Wood. 1997, pg 865), numa condição muito próximo a de um *shareholder*, em outras palavras, com características semelhantes aos de um acionista, principalmente, quando identificamos os principais beneficiários dos retornos financeiros gerados nos projetos.

A pesquisa de Antwi (2021), cita os autores seminais da teoria da agência, que traz por Smith (1776), traduzido por Miranda (2022), o custo de agência, por Berle e Means (1932) o conflito e; por Jensen e Merckling (1976) a vigilância, todos subsidiando as citações de Shapiro (2005), o qual relata, que os interesses dos principais e agentes pedem conflito, pois, os principais não tem certeza de que os agentes estão cumprindo a suas orientações, diante disto, realizam incentivos para alinhar interesses e monitorar o comportamento do agente, gerando custo operacionais.

Segundo Cordeiro (2020, pg. 389) que Berle e Means (1932), ao pesquisarem a evolução das grandes corporações, em particular, o conflito de interesses causada pela separação entre o controle legal e o controle gerencial, relatam que tal situação pode ser sanada por um sistema de remuneração eficaz, alinhar aos interesses ou instrumentos de governança corporativa.

Além do conflito clássico de agência, na visão de Shapiro (2005, p. 278). “O problema de agência parece bem diferente da perspectiva do agente. [...] O verdadeiro problema é que o agente provavelmente está servindo a muitos senhores, [...]”, palavras, que remetem à reflexão sobre interação da teoria de agência com a teoria dos *stakeholders*.

Diante dos apontamentos do texto, podemos considerar que Eisenhardt (1989 p. 72) está correto em afirmar, que “A teoria da agência fornece uma perspectiva única, realista e empiricamente testável sobre problemas de esforço cooperativo.”

No contexto do valor compartilhado, que segundo Porter e Kramer (2011), se concentra em identificar e expandir as conexões entre progresso social e econômico, conexões estas, que podemos chamar de *stakeholders*, pois, compartilham e mitigam em algum tipo de risco.

Freeman (1984, pg 46), autor seminal, numa definição clássica, relata em seu livro “*Stakeholder Theory: The State of the Art*”, que *stakeholders* se caracterizam como: “qualquer grupo ou indivíduo que pode afectar ou é afectado pela realização dos objectivos da organização”.

No sentido de atenuar os conflitos, a pesquisa qualitativa de Cabral, Fernandes e Ribeiro (2016), teve a premissa de identificar os *stakeholders* e seus papéis, a serem desempenhados durante o projeto. No exame de três iniciativas de PPP no estado da Bahia, concluídas em meados de 2013, os agentes foram classificados em quatro grupos: i) deliberantes, articuladores e estruturadores; ii) demandantes e concessionários; iii) controladores; e iv) financiadores. Destacando que, cada um desses atores tem maior ou menor grau de influência, a depender da fase do projeto, ou do tipo do projeto em si.

Outras classificações de *stakeholders* foram citadas por Cabral, Fernandes e Ribeiro (2016), por exemplo, as três categorias de poder, atores com poder de voto, poder econômico e poder político (*apud* Gomes; Liddle; e Gomes, 2010) e a classificação por dimensão, ou seja, os atores que têm capacidade de cooperação e os com potencial para ameaçar a organização (*apud* Savage Taylor, Rotarius et al. 1997).

Nos arranjos públicos-privados, numa estrutura de *project finance*, segundo De Araújo (2006), além do Poder Concedente, os demais participantes, ou seja, os *stakeholders* são: Acionistas (*sponsors*); Compradores (*off-takers*); Financiadores (*lenders*); Operadores (*operators*); Banco líder (*arranger*); Fornecedores (*suppliers*); Construtores (*constructors*); Seguradoras (*insurance companies*); Conselheiro

financeiro (*financial advisor*); Engenheiro independente (*independent engineer*); Agente fiduciário (*trustee*); e Assessoria jurídica (*legal advisors*). Por fim, não menos importante, a SPE, constituída para centralizar todos os registros do projeto.

Por serem interdependentes, os *stakeholders* com influência estratégica, na busca de harmonizar os interesses, tendem a ter relacionamentos conflitantes, situações atenuadas quando a entidade envolvida, implementa políticas de transparência ativa e prestações de contas, além de uma forte governança corporativa, pressupostos, que permitem a criação de valor ao longo prazo.

2.2 Instrumentos informativos de retorno financeiro aos *stakeholders*

Retomando a questão de pesquisa, que pergunta: Quais os relatórios financeiros, regularmente disponibilizados pelas empresas, que demonstram periodicamente a arrecadação estatal, ou seja, o retorno financeiro obtido pelo Estado, nos arranjos contratuais de serviços públicos privatizados?

Para melhor entendimento, os principais relatórios financeiros, regularmente utilizados pelas empresas para disponibilizar informações sobre seus resultados, dentre as peças que compõem as demonstrações financeiras, são: Relatório da Administração; Balanço Patrimonial; Demonstração de Resultado do Exercício; Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido; Demonstração dos Fluxos de Caixa; Demonstrativo do Valor Adicionado e Notas Explicativas (CPC 26 R1 e artigos 133 e 176 da Lei 6.704/76).

Convém mencionar, que no limite das normas contábeis normalmente aceitas, o Relatório da Administração, contém informações relevantes, diferentes no formato informacional das demais peças contábeis, porém, coerentes com os resultados financeiros da empresa, pois, fornece uma compreensão mais eficaz da linguagem contábil.

Esclarece o MCASP, em capítulos específicos, seguindo as diretrizes das normas contábeis, que as peças das demonstrações financeiras, devem ser reportadas em conjunto, compreendendo a descrição sucinta das principais políticas contábeis e outras informações elucidativas e comparativas com o período anterior.

Ao pesquisar o conteúdo das peças das demonstrações financeiras, mesmo sendo construídas com critérios e estrutura de componentes diferentes, destaca-se em relação as demais, por terem função semelhante, a Demonstração do resultado do exercício (DRE) e a Demonstração do valor adicionado (DVA), ao [...] “proporcionar aos usuários das demonstrações contábeis informações relativas à riqueza criada pela entidade em determinado período e a forma como tais riquezas foram distribuídas.” (CPC 09 R1).

A Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), mesmo sendo considerada o instrumento base desta pesquisa, por permite validações e fornecer informações úteis

para formar novos entendimentos sobre os resultados financeiros, não tem a finalidade de demonstrar a riqueza gerada para vários *stakeholders*, pois, visa demonstrar lucro operacional da empresa, ou seja, a riqueza gerada em favor dos acionistas.

Ao contrário, a DVA, apesar de não ser uma peça obrigatória, exceto pelas sociedades anônimas de capital aberto, conforme determina o inciso V do artigo 176 da Lei 6.404/1976, é muito utilizada nas demonstrações financeiras das empresas privadas, pois, representa um dos componentes do balanço social e tem por finalidade evidenciar a riqueza criada pela entidade e sua destinação para vários *stakeholders*, ao segregar itens que compõem as receitas e despesas que antecedem o lucro operacional, em categoria específica, com atributos e significados próprios deste instrumento.

Conforme normatiza o CPC 09 R1, a DVA é dividida em duas partes, a primeira, visa proporcionar aos usuários informações relativas à riqueza criada pela entidade em determinado período, e a segunda, a forma como tais riquezas foram distribuídas, tais como: (1) Pessoal; (2) Impostos, taxas e contribuições; (3) Remuneração de capital de terceiros; e (4) Remuneração de Capital Próprio.

Percebe-se após reflexões e interpretações das informações geradas pela DVA, em particular, a riqueza gerada pela entidade em favor do Estado, no entanto, o seu diagnóstico fica prejudicado por não demonstrar a arrecadação estatal em tributos na sua plenitude, pois, se limita a categorizar apenas os tributos clássicos (deduzidos dos incentivos, benefícios fiscais e imunidades), não contemplando a categorização dos tributos não convencionais (por exemplo: os valores pagos a título de outorga e os suportados pela empresa, referente a parcela dos acionistas e empregados), que se encontram incluídos nos custos da operação e/ou nos valores distribuídos aos demais *stakeholders* qualificados no demonstrativo.

2.2.1 Mecanismos tradicionais de arrecadação estatal em tributos

No contexto brasileiro, coexistem diferentes esferas territoriais dotadas de poder, chamadas de entes federados (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), todos segregados em Legislativo, Executivo e Judiciário, através de um mecanismo que busca o equilíbrio entre autonomia e interdependência, num modelo de cooperação e coordenação federativa.

O pacto federativo, após definir as responsabilidades pela execução de políticas públicas dos entes federados, delimitou as competências tributárias, centralizando na União a arrecadação dos principais tributos, em ato contínuo, o tornou responsável em repartir parte de sua arrecadação com os Estados e Municípios, também determinou aos Estados repartir parte de sua arrecadação com seus Municípios, num sistema vertical de repasses e transferências fiscais estruturado por características locais.

Observa Afonso, Soares e Castro (2013), que, a CF 1998, criou em favor da União, dois sistemas tributários, um composto por impostos e contribuições partilhados entre os entes federados e outro não partilhado formado por contribuições sociais.

Na sequência, apresenta-se o quadro 01, contendo as receitas tributárias, segregados por esferas de governo, num arcabouço jurídico de repartição de receita, proporcionalizados através de critérios específicos, conforme disposto constitucionais e demais legislações infraconstitucionais.

Quadro 01 - Receitas tributárias segregados por esferas de governo

União	Impostos: Imposto de Renda (IR); Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI); Imposto Territorial Rural (ITR), quando for responsável pela arrecadação; dos Impostos de Importação e Exportação (II e IE); e Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), excluída das parcelas de repasse e transferências aos Estados e Municípios, oriundas da arrecadação fiscal. Contribuições sociais: Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE-combustíveis); Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS); Programa de Integração Social (PIS/PASEP); Contribuição Social Sobre Lucro Líquido (CSLL); e a Contribuição de Seguridade Social (INSS).
Estados e Distrito Federal	Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS); Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA); e o Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD), excluídas das parcelas de repasse aos municípios.
Repasse e transferências aos Estados	cotas-partes do Imposto de Renda (IR) e do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), através do Fundo de Participação dos Estados (FPE); cota-parte do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica – FUNDEB, proveniente de parte, conjuntamente, das receitas de todos os entes federados; da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE-combustíveis); e do adicional do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), relacionados às exportações ocorridas no território estadual.
Municípios	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), Imposto sobre Serviços (ISS), Imposto sobre Transmissão de Bens Inter Vivos (ITBI), taxas (vistoria, controle e fiscalização) e contribuições de melhorias.
Repasse e transferências aos Municípios	cotas-partes do Imposto de Renda (IR) e do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), através do Fundo de Participação dos Municípios (FPM); cota-parte do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica – FUNDEB, proveniente de parte, conjuntamente, das receitas de todos os entes federados; da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE-combustíveis); do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS); do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA); do Imposto Territorial Rural (ITR), relativos aos imóveis rurais do município ou 100% dos mesmos, quando for responsável pela arrecadação; e do adicional do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), transferidos pela União aos Estados, relacionados às exportações ocorridas no território municipal. Todos proporcionalizados através de critérios específicos, abrangendo por exemplo: valor adicionado, renda <i>per capita</i> , população, dentro outros.

Fonte: Elaborado pelo autor, com base nos artigos 145 a 162, do capítulo I – Sistema Tributário Nacional, da CF/88. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/ConstituicaoCompilado.htm
Acesso em dez/2023.

As renúncias tributárias, incentivos e benefícios fiscais, redutores dos valores de tributos entregues ao Estado, servem como mecanismo para estimular investimentos, seja para desenvolvimento de determinada região, construção de infraestrutura, retenção e/ou qualificação de mão-de-obra, ou qualquer outro interesse do Estado, inclusive as motivadas por ferramentas arrecadatórias, utilizadas para reduzir custos administrativos de arrecadação e fiscalização ou para incentivar regularizações de débitos tributários ou rendas não declaradas, ambas, liquidas dos juros e multas.

2.2.2 Mecanismos não convencionais de Arrecadação Estatal

Na linha da proposta deste estudo, que é desenvolver um relatório para demonstrar periodicamente, num sentido amplo, não se limitando a forma, a arrecadação estatal em tributos, na perspectiva da entidade e não do usuário do serviço público.

Obrigatoriamente o relatório deve conter, além dos tributos denominados clássicos, visivelmente identificáveis, os tributos ocultos, disfarçados, atípicos ou simplesmente, encobertos, que se encontram incluídos nos custos da operação e/ou nos valores distribuídos aos demais *stakeholders* qualificados no relatório.

Nas palavras, De Brito Machado (2005, pg. 133):

Tributo disfarçado ou oculto, então, é aquela prestação pecuniária que, não obstante albergue todos os elementos essenciais do conceito de tributo na Teoria Geral do Direito, é exigida pelo Estado sem obediência às normas e princípios que compõem o regime jurídico do tributo.

Complementa Carvalho (2016), “tributo oculto” se caracteriza justamente por se adequar ao conteúdo (material) da definição legal do artigo 3º do Código Tributário Nacional (Lei 5.172/1966), não se atendo à forma (denominação) das espécies tributárias atualmente identificadas no ordenamento jurídico brasileiro.

Dentre as espécies de prestações pecuniárias, o valor pago ou a pagar por outorga, facilmente se classifica como tributo oculto e/ou disfarçados, pois, se caracteriza, nas palavras de Carvalho (2016), pela quantia a ser entregue ao Estado, pelo vencedor do certame licitatório, em retribuição a concessão ou permissão de serviço público, que certamente, repassará aos custos da atividade, por consequência, estará contido no preço da tarifa a ser cobrada do usuário do serviço público concedido.

Diante da alternativa de privatizar os serviços públicos, sejam de infraestrutura, ligados a cadeia produtiva ou diretamente aos usuários, percebe-se que a criatividade arrecadatória não se limita ao termo “valor de outorga”, inserindo através de instrumentos legais outras formas, a título ilustrativo, a Lei 9.478/1997 e suas atualizações, instituí em seu artigo 37, as participações governamentais mínimas sobre as atividades da indústria do petróleo, gás natural, seus derivados e biocombustíveis, detalhadas no artigo 45, como: bônus de assinatura; *royalties*; participação especial; e o pagamento pela ocupação ou retenção de área. As quais podem ser classificadas em valor de outorga fixas, que ocorrem em uma determinada ocasião (desembolso único ou parcelado) e as variáveis, mensais, periódicas ou anuais, ao longo da concessão. Relata De Brito Machado (2005, pg. 134), a existência de outras formas de tributos ocultos ou disfarçados, dentre elas, os sobrepreços nos monopólios estatais, que se caracteriza pela parcela excedente, somada aos custos operacionais e a margem de lucro, parcela esta, “[...] tenha o nome que tiver, é um verdadeiro tributo, porque cobra dos adquirentes do bem com fundamento exclusivamente na soberania estatal.”

Neste contexto, os fundos de reservas financeiras, constituídos por valores regularmente pagos sobre a receita auferida das prestadoras de serviço público privatizado, normalmente destinados a expansão, melhoria de alguma infraestrutura, ou simplesmente para amparo social, se constitui outro tipo de tributo oculto e/ou disfarçado, por exemplo, o Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (Fust), instituído pela Lei 9.998/2000, o qual tem a finalidade de promover o desenvolvimento econômico e social, reduzindo as desigualdades regionais, estimulando a expansão, o uso e a melhoria da qualidade das redes e dos serviços de telecomunicações.

Outro exemplo de fundo de reserva financeira, é o Fundo Social, previsto no contrato de concessão n. 104/2000, firmado entre a Prefeitura do município de Campo Grande – do estado do Mato Grosso do Sul com a concessionária de serviço de saneamento básico, cujo o custeio mensal é provido por 0,5% do faturamento da concessionária, recursos estes, destinados para implantação de obras e ações de interesse social, voltados à população carente, conforme indicação dos locais e famílias pela Prefeitura Municipal de Campo Grande.

Tais fundos atípicos, se proliferam, nos mais variados modelos, por exemplo, o Fundo Orçamentário Temporário - FOT, instituído pela Lei estadual 8.645/2019, do estado do Rio de Janeiro, destinados ao equilíbrio fiscal do Estado, que tem o seu custeio proporcionado pelo percentual de 10% do incentivo fiscal auferido pelo contribuinte.

Se não bastasse, os existentes, outros tributos atípicos surgem, como abdicar por imposição legal de receita para cumprir função social do Estado, por exemplo, isenções ou subsídios previstos em lei ou regulamento local, que isenta do pagamento, total ou parcialmente, dos valores dos serviços públicos que foram utilizados, por exemplo, a Lei municipal de Cuiabá n. 6.785/2022, que isentou de tarifa pelos serviços públicos delegados de distribuição de água e coleta de esgoto, os imóveis utilizados como sede de entidades de interesse social, tais como: creches, orfanatos, asilos, igrejas, associações filantrópicas e centros comunitários.

Diante da limitação de escopo, o estudo considera a receita todo o valor desembolsado pelo usuário em contrapartida o serviço público esperado, não distinguindo a tarifa, taxa ou preço público do serviço, nem se o preço é pago, por adesão ao um serviço em monopólio ou por opção de consumo de determinado serviço público, exceto os valores identificáveis de sobrepreços e os tributos incidentes sobre a receita, tais como: PIS, COFINS, ISS, ICMS, IPI, CIDE; inclusive na condição de substituto tributário. Aplicando o mesmo raciocínio de limitação de escopo, os gastos com taxa regulatória (agências reguladoras) ou tarifa de fiscalização, localização, bombeiros e vigilância sanitária (órgãos municipais), dentre outros, são considerados neste estudo, custos de operação, pois, tem a finalidade de garantir e/ou proteger o interesse público em relação ao serviço que se pretende explorar ou executar.

Em tempo, os valores dos gastos com bens incorporados ao patrimônio público, por mais que se caracterizam com tributo oculto e/ou disfarçado, mesmo tendo destaque na proposta do relatório deste estudo, com subcategorização específica, são classificados como custos da atividade, seguindo os critérios contábeis de amortização ao longo da concessão, visto estarem vinculados a operação e sujeitos a indenização pelos investimentos realizados e ainda não amortizados ou depreciados na execução dos contratos concedidos para prestação de serviços públicos.

Tal situação, percebe-se na aprovação pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), da Norma de Referência nº 3 (NR3), aprovada pela Resolução ANA nº 161, de 3 de agosto de 2023, que normatiza procedimentos, metodologias e cálculos das indenizações dos investimentos não amortizados ou depreciados dos contratos descontinuados de prestação de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário.

O conceito de tributação oculta, disfarçada, atípica ou encobertos, pode estar ocorrendo em outros gastos e remunerações realizados pela Entidade, não relacionados diretamente a serviços públicos privatizados, mas relacionado ao contexto empresarial, de gestão e retribuição aos *stakeholders* envolvidos, os quais, devem ser destacados na proposta desta pesquisa, principalmente os tributos retidos e repassados ao Estado, porém, não recuperáveis pelo beneficiários diretos dos rendimentos e/ou remuneração, desta forma, considerado encargos da empresa, na interpretação utilizada neste estudo.

A seguir, apresenta-se no quadro 02, uma lista exemplificativa de espécies de tributos ocultos, disfarçados, atípicos ou encobertos, relacionados às atividades empresariais das empresas que prestam serviços públicos regulados.

Quadro 02 – Lista exemplificativa de espécies de tributos ocultos e/ou disfarçados

Valor de outorga onerosa fixa	
Outorga onerosa fixa	Valor pré-determinado de pagamento imediato ou parcelado. Regras gerais pela Lei 8.987/1995 e atualizações que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos. Acesso out2024. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8987compilada.htm
Bônus de assinatura	Artigo 45 e 46, da Lei 9.478/97, que instituiu as participações governamentais mínimas sobre as atividades da indústria do petróleo, gás natural, seus derivados e biocombustíveis. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9478.htm Acesso out/2024.
Valor de outorga Variável	
Outorga onerosa variável	Valor resultante em % (porcentagem) sobre a receita do serviço público ou outro mecanismo mensurável. Regras gerais pela Lei 8.987/1995 e atualizações que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos. Acesso out2024. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8987compilada.htm
Royalties	Artigos 45 e 47, da Lei 9.478/97, que instituiu as participações governamentais mínimas sobre as atividades da indústria do petróleo, gás natural, seus derivados e biocombustíveis. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9478.htm Acesso out/2024.

Participação especial	Artigos 45 e 50, da Lei 9.478/97, que instituiu as participações governamentais mínimas sobre as atividades da indústria do petróleo, gás natural, seus derivados e biocombustíveis. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9478.htm Acesso out/2024.
Taxa por ocupação ou retenção de área (direitos da União)	Artigos 45 e 51, da Lei 9.478/97, que instituiu as participações governamentais mínimas sobre as atividades da indústria do petróleo, gás natural, seus derivados e biocombustíveis. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9478.htm Acesso out/2024.
Taxa por ocupação de terras de terceiros	Artigo 52, da Lei 9.478/97, que instituiu as participações governamentais mínimas sobre as atividades da indústria do petróleo, gás natural, seus derivados e biocombustíveis. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9478.htm Acesso out/2024.
Subsídios e isenções	
Isenção de tarifa de água e esgoto a entidades de interesse social.	Lei municipal de Cuiabá - MT n. 6.785, de mar2022, que isentou de tarifa, os imóveis utilizados como sede de entidades de interesse social, tais como: creches, orfanatos, asilos, igrejas, associações filantrópicas e centros comunitários. Acesso set24. https://legislativo.camaracuiaba.mt.gov.br/legislacao
Tarifa social	Se caracterizada por descontos progressivos incidentes sobre a tarifa residencial, servindo como mecanismo de benefícios a famílias de baixa renda. Ex: Serviços públicos de energia elétrica e saneamento básico. Lei 12.212/2010 e atualizações. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12212.htm . Acesso out/2024.
Sobrepreços	
Prêmios “ad valorem”, sobre o valor declarado	Artigos 32, 33, 34 e 35, da Lei 6.538, de jun/78, que dispõe sobre os serviços postais e sua remuneração.
Fundo Nacional de Telecomunicações	(revogado) Artigo 51 da Lei nº 4.117, de ago/1962 e a Lei nº 6.127, nov/1974 , as quais instituíram a forma de contribuição ao Fundo Nacional de Telecomunicações, seu prazo de vigência e suas destinações.
Tarifa de Contingência	Resolução n. 17, de out2016, estabelece a tarifa adicional para os serviços públicos de abastecimento de água do Distrito Federal, em virtude de situação crítica de escassez hídrica. Acesso em set24. https://www.gov.br/ana/pt-br/todos-os-documentos-do-portal/documentos-sre/alocacao-de-agua/oficina-escassez-hidrica/legislacao-sobre-escassez-hidrica/distrito-federal/resolucao-no-20-2016-estabelecimento-tarifa-cont
Fundos de reservas financeiras	
Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (Fust)	Artigo 6, da Lei 9.998, de ago/2000 (Decreto Federal 11.004/2022), que instituiu o Fust e sua fonte de custeio. Acesso out/2024. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2022/Decreto/D11004.htm
Fundo Orçamentário Temporário (FOT)	Lei estadual 8.645, de dez/19, do estado do Rio de Janeiro, destinados ao equilíbrio fiscal do Estado, que tem o seu custeio proporcionado pelo percentual de 10% do incentivo fiscal auferido pelo contribuinte. Acesso set/24. https://legislacao.fazenda.rj.gov.br/wcc/?web_id=WCC42000004119
Fundo Social	Previsto no contrato de concessão n. 104 de out/2000, firmado entre a Prefeitura do município de Campo Grande – MS, com a concessionária de serviço de saneamento básico, cujo custeio mensal é provido por 0,5% do faturamento da concessionária,

	recursos estes, destinados para implantação de obras e ações de interesse social, voltados à população carente. Acesso em set24, via notas explicativas das DFs da empresa Águas Guariroba S.A. https://ri.aegea.com.br/debentures-companhias-abertas/aguas-guariroba/
Dividendo por participação Estatal	
Participação Estatal, com vínculo societário.	Participação estatal nos empreendimentos de serviços públicos privatizados, sob gestão e controle societário do sócio privado, por exemplo, a parceria público-privada, com a participação da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (INFRAERO) com 49% (quarenta e nove por cento), da concessionária do Aeroporto Internacional de Guarulhos. https://www.gru.com.br/pt/institucional/ . Acesso em out/2024.
Participação % percentual no lucro do período (sem vínculo societário)	Compromissos vinculados a contratos de concessão, disposto nas notas explicativas das demonstrações financeiras 2023 da concessionária Águas de Teresina Saneamento SPE S.A. A Companhia foi constituída em 21 de fevereiro de 2017 de acordo com os termos do Edital de Concorrência pública nº 001/2016, e contrato firmado em 22 de março de 2017. https://ri.aegea.com.br/debentures-companhias-abertas/aguas-de-teresina/

Fonte: Elaborado pelo autor.

2.3 Modelo conceitual – proposta para o Relatório

O modelo conceitual proposto, utiliza-se de categorizações e variantes pré-definidas pelo autor, com base na técnica de análise de conteúdo (Bardin, 1977), cuja a intenção é desenvolver uma proposta de relatório financeiro de retorno as partes interessadas, nos arranjos contratuais de serviços públicos privatizados, por consequência, produzir informações capazes de identificar o retorno financeiro dos principais *stakeholders*, que compõem o relatório a ser proposto, identificados nos relatórios financeiros disponibilizados pelo locutor das mensagens, num agrupamento que soma todos e qualquer valor atribuído em favor do *stakeholders* categorizados, dispostos por meio da técnica de matriz de amarração (Mazzon, 2018), ambas as técnicas, adaptadas as características deste estudo.

Bardin (1977), tradução de Reto e Pinheiro (2002, p.38) cita em texto que a análise de conteúdo surge como um “[...] conjunto de técnicas de análise das comunicações, que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens.”.

Mazzon (2018), diz que principal finalidade da construção de uma matriz de amarração é permitir a crítica de todo conteúdo de pesquisa, verificando se está adequadamente coordenado, articulado e vinculado.

Complementa, Alvesson e Sandberg (2023, pg. 7), que é possível:

[...] interpretar um novo padrão em dados, fatiar e enquadrar os dados de uma nova maneira, ou produzir uma nova ideia de um fenômeno com base em leituras amplas, observações cotidianas, acúmulo de pesquisas, faíscas criativas, e outras experiências.”

Neste contexto, as categorias pré-definidas são agrupados numa grelha de 5 (cinco) categorias aglutinadoras de conteúdo, denominadas: Retorno Operacional; Retorno estatal em tributos; Retorno para agentes financeiros; Retorno para dirigentes e acionistas; e Sobra ou déficit de resultado.

Desta forma, todas as categorias aglutinarão, suas variantes de conteúdo (subcategorias), por sua vez, aglutinarão as codificações específicas e seletivas, na formação do conteúdo em sua unidade de registro e significação (tema e/ou contexto), sempre em linha com os critérios da exclusão mútua, homogeneidade, pertinência, produtividade e a fidelidade, numa interpretação ajustada e detalhadas em suas anotações.

Bardin (1977), tradução de Reto e Pinheiro (2002, p. 120), explica que, após observar o critério da pertinência ao conteúdo objeto deste estudo, a classificação dos elementos deve fornecer resultados férteis (produtividade), como também, permitir que partes diferentes de um mesmo material, após classificados, sejam codificadas da mesma maneira, mesmo quando submetidas a mais diferentes análises, ou seja, manter a fidelidade do conteúdo explorado. Já o critério da exclusão mútua tem a intenção evitar que dois elementos sejam classificados em duas ou mais categorias, permitindo adaptações na forma, desde que sejam homogêneas, de maneira que não existam ambiguidades nos momentos dos cálculos (multicodificação).

As comparações e inferências, terão como ponto de partida estes agrupamentos de codificações, extraídas dos relatórios financeiros e demais documentos que subsidiam esta pesquisa, se tornando instrumentos provocativos de reflexões e interpretação das mensagens expostas nestes agrupamentos.

Segundo Bardin (1977), tradução de Reto e Pinheiro (2002, p. 205), ao aplicamos na análise um caráter estrutural, nos permite “[...] debruçamo-nos sobre o arranjo dos diferentes itens, tentando descobrir as constantes significativas nas suas relações (aparentes ou latentes) que organizam estes itens entre si.”

As limitações e lacunas teóricas que emergirem deste estudo, quando identificadas, serão obrigatoriamente relatadas com anotações nas notas explicativas da referida codificação, no entanto, caso seja possível propor uma resolução, tal proposta deverá ser justificada.

2.3.1 Categorizações e variantes pré-definidas

As categorias pré-definidas agrupados numa grelha de 5 (cinco) categorias aglutinadoras de conteúdo, tem na primeira categoria pré-definida, o agrupamento de todas as receitas e gastos necessários para operacionalizar a atividade, já a segunda, terceira e quarta categoria, definem os retornos financeiros dos *stakeholders* estratégicos, as quais aglutinam todo e qualquer valor desembolsado ou considerado obrigação da entidade em favor da respectiva categoria. Por último, a quinta categoria,

caracteriza-se como item de soma das demais categorias, com a função de identificar as destinações residuais. Todas, ajustadas conforme os atributos e significados definidos nesta pesquisa, com a premissa de manter a integridade de seus conteúdos, porém, orientadas para a formação de conteúdo da categoria principal.

Dentre as 05 (cinco) categoria, a Retorno estatal em tributos é considerada a principal, pois, reflete o objeto geral deste estudo, tem como unidades de registro das codificações, o recorte de toda e qualquer valor desembolsado ou considerado obrigação da entidade em favor do Estado, especificamente para a União, Estados e Municípios, estratificada numa pesquisa exploratória que abrange todas as linhas das informações divulgadas pelo locutor da mensagem, seja no documento principal ou acessórios que subsidiam esta pesquisa, se for o caso, tal recorte da informação poderá ser calculada, observando os critérios definidos nesta pesquisa.

As codificações dos recortes integrais ou recortes parciais calculados de informações reclassificadas para outras categorias, seguiram a premissa de manter em sua composição, os itens de natureza semelhante, tendo como regra pátrea, o critério de não replicar informações em outras categorias.

O recorte parcial calculado se dará quando a unidade de registro conter informações de outras categorias, porém, não explicitadas nas informações divulgadas pelo locutor na mensagem, neste caso o autor desta pesquisa, após ter executado uma pesquisa exploratória, utilizará dados secundários adicionais para calcular o valor parcial da unidade de registro, mantendo anotações das regras utilizadas, sempre respeitando a integridade das informações. Caso não seja possível segregar a informação da unidade de registro, manterá a informação na categoria de origem, anotando na unidade de registro da informação o motivo desta retenção.

Explica Bardin (1977), tradução de Reto e Pinheiro (2002, p. 105 e 107), que as regras de recorte de contexto e de tema (que tem característica o sentido e não a forma), servem de mecanismo de compreensão para codificar a unidade de registro, num determinado segmento de mensagem. E, relata Bardin (1977), que a análise temática, “[...] consiste em descobrir os <núcleos de sentido> que compõem a comunicação e cuja presença, ou frequência de aparição podem significar alguma coisa para o objetivo analítico escolhido.”

Em outras palavras, as codificações desta categoria são compostas pelas somas dos recortes de todos os tributos tradicionais e dos recortes das informações dos tributos ocultos e/ou descaracterizados em outros registros de informação, ambos somados as transferências fiscais permitidas e reduzidos das subvenções e/ou benefícios fiscais e dos créditos extemporâneos, permitindo dizer que os registros das demais categoria são líquidos dos tributos incidentes sobre tais valores, os quais serão reclassificados categoria Retorno estatal em tributos, em codificação específica.

Na sequência, apresenta-se no quadro 03, a proposta de modelo conceitual para o relatório, com a exposição das variantes de conteúdo das categorias eleitas.

Quadro 03 – Variantes conteúdo das Categorias (grelha fixa).

Categorias	Variantes e itens de soma
Resultado operacional	(+) Receita operacional bruta (-) Perdas no recebimento de créditos
05 (quatro) variantes e 2 (dois) itens de soma	(=) Receita operacional (item de soma) (-) Custos e despesas operacionais (-) Amortização dos bens incorporados ao patrimônio público (-+) Outros custos e/ou receitas não recorrentes (=) Resultado operacional (item de soma)
Retorno estatal em tributos [stakeholder estratégico]	(-) Tributos sobre a renda; (-) Tributos sobre o consumo; (-) Tributos sobre mão-de-obra; (-) Tributo sobre patrimônio; (-) Outros tributos (de natureza não identificada); (-) Dividendos por participação estatal. (=) Valor bruto dos tributos (item de soma) (+) Renúncias, Incentivos e benefícios fiscais (+) Créditos Extemporâneos (judiciais e/ou administrativos) (=) Retorno estatal em tributos (item de soma)
Retorno para os agentes financeiros [stakeholder estratégico]	(-) Renda por empréstimos, financiamentos e debêntures (-) Renda por Empréstimos de instituições estrangeiras (=) Retorno financeiro bruto (item de soma); (+) Rendimentos sobre aplicações financeiras; (+) Renda por investimentos em outras sociedades; (=) Retorno para os agentes financeiros (item de soma).
04 (quadro) variantes e 02 (dois) itens de soma.	(-) Dividendos destinados aos sócios e acionistas; (-) Bonificações e premiações para os dirigentes; (-) Renda por empréstimos de acionistas e/ou Dirigentes. (=) Retorno para dirigentes e acionistas (item de soma)
Retorno para os dirigentes e acionistas [stakeholder estratégico]	(-) Dividendos destinados aos sócios e acionistas; (-) Bonificações e premiações para os dirigentes; (-) Renda por empréstimos de acionistas e/ou Dirigentes. (=) Retorno para dirigentes e acionistas (item de soma)
03 (quatro) variantes e 1 (um) item de soma	(+/-) Resultado operacional
Sobra ou déficit de resultado [destinações]	(-) Retorno estatal em tributos (-) Retorno para agentes financeiros (-) Retorno para dirigentes e acionistas (=) Sobra ou déficit de resultado (item de soma)
03 (três) variantes e 1 (um) item de soma	(+/-) Reversão (Destinações) de Reservas Patrimoniais (+/-) Redução (adição) dos saldos da Reserva de Lucros (+/-) Prejuízo a ser compensado com resultado futuro

Fone: Elaborado pelo autor.

Os itens de soma, representam apenas a soma de determinadas variantes de conteúdo, no entanto, quando suas definições forem de conhecimento público, as suas definições ajustadas, serão detalhadas e comparáveis com a versão não ajustada nas anotações dos registros classificados nas codificações da respectiva categoria.

2.3.2 Matriz de amarração padronizada

As variantes das categorias pré-definidas, serão detalhadas por meio da matriz de amarração padronizada (exceções justificadas em anotações), construída de modo a facilitar a compreensão do texto apresentado, se utilizando de codificações eixos, que permitam as validações, extraídas de uma mensagem base (Demonstrações do Resultado do Exercício – DRE), e por codificações seletivas extraídas das demais peças das demonstrações financeiras, divulgadas pelo locutor da mensagem.

Segundo Telles (2001):

[...] desdobramento da maior importância em relação ao uso da Matriz de Amarração é a facilitação da identificação ou da definição das variáveis de pesquisa a serem adotadas, à medida que as decisões quanto a modelo, problema, questões e técnicas tendem a apontar para os indicadores necessários ou, de outra forma, a fornecer suporte para a análise e a validação das variáveis eleitas.

A seguir, apresenta-se um exemplo de matriz de amarração padronizada, construída com informações fictícias de caráter didático (quadro 04).

Quadro 04 - Exemplo de matriz de amarração padronizada.

		NE CAT2-VAR2.6 - Anotações das codificações da variante			VAR	
			Exercício 2023	Exercício 2022	Exercício 2021	vinculada
2.	CAT	Retorno estatal				
2.	VAR	Dividendos por participação estatal				
2.6.1	CODE	não se aplica	-	-	-	
		soma parcial antes das reclassificações	-	-	-	
2.6.2	COD	Participação Estatal, com vínculo societário.	-	-	-	
		soma parcial antes das reclassif. dos valores calculados	-	-	-	
2.6.3	CODc	Participação % percentual no lucro do período (sem vínculo societário)	(3.169)	(1.987)	(2.573)	1.3
		Soma	(3.169)	(1.987)	(2.573)	

Anotações das codificações da variante, referente informações da DFs Consolidado do exercício 2023

CODE 2.6.1 > Esta categorização, representada pela sua variante, não se utiliza das codificações eixo proveniente da DRE, sendo repositório de codificações recortadas e reclassificadas de outras categorizações.

2.6.2 COD Participação Estatal, com vínculo societário.

DFs não se aplica

2.6.3 CODc Participação % percentual no lucro do período (sem vínculo societário)

DFs Controlada Indireta Águas de Teresina_NE21 da DFs 2023

Observação: A controlada indireta, Águas de Teresina Saneamento SPE S.A. Dentre seus compromissos vinculados a contratos de concessão, contribui com 3% do lucro líquido do período, conforme disposto nas notas explicativas das demonstrações financeiras 2023. A Companhia foi constituída em 21 de fevereiro de 2017 de acordo com os termos do Edital de Concorrência pública nº 001/2016, e contrato firmado em 22 de março de 2017. Acesso out/24.

<https://ri.aegea.com.br/debentures-companhias-abertas/aguas-de-teresina/>

Cálculo do valor da participação:	Soma	Exercício 2023	Exercício 2022	Exercício 2021
Lucro líquido do período	257.611	105.626	66.218	85.767
Tributo oculto á aliquota 3%	7.728	3.169	1.987	2.573

Fone: Elaborado pelo autor.

2.4 Modelo conceitual – proposta para empreender

A justificativa desta pesquisa, está em propor uma forma de disponibilizar informações qualificadas, agrupadas em um relatório, que permitam demonstrar a contribuição individual da empresa na formação da arrecadação estatal em tributos, estimulando o controle social, por meio da transparência ativa e/ou novas soluções de divulgação.

Relatório este, produto tecnológico resultante desta pesquisa, denominado de *Stakeholders Return Finance Reporting*, ou simplesmente, *STAKEperform*, contendo 3 (três) partes: Mensagem Administração, ou simplesmente, diagnóstico do locutor da mensagem; Relatório Financeiro de Retorno aos Stakeholders Estratégicos; e Notas Explicativas, o qual pode servir como instrumento de consultoria empresarial, com serviços de diagnósticos, pois, não se limita a categorizar apenas os tributos clássicos (deduzidos dos incentivos, benefícios fiscais e imunidades), contempla, também, os tributos não convencionais (por exemplo: os valores pagos a título de outorga e os tributos e/ou encargos sociais suportados pela empresa, referente a parcela dos acionistas e empregados), que se encontram incluídos nos custos da operação e/ou nos valores distribuídos aos demais *stakeholders* estratégicos da entidade.

Diante disto, é adequado explorar este relatório por meio de uma consultoria empresarial focada na criação de valor, se utilizando de diagnósticos econômico-financeiros (com viés tributários) e dos conhecimentos pré-existentes do consultor, dentre as especificidades do mercado e dos clientes-alvo. Alocando na parte destinada a mensagem da administração, informações úteis e relevantes, numa abordagem objetiva dos problemas identificados e das contingências existentes, sugerindo soluções práticas para mitigar riscos e otimizar recursos.

Relata Alvesson e Sandberg (2023, destaque extraído da pg. 12), que a pré-compreensão, reflete o bom senso, “[..] (formada e reformada por experiências e observações pessoais)”, quando usada corretamente, funcionando como uma fonte de inspiração em relação à teoria e aos dados, sendo fonte geradora de material empírico adicional.

As formas de constituir e/ou organizar uma consultoria empresarial, não serão explorados nesta pesquisa em sua plenitude, por se tratar de tema amplamente divulgado pela literatura. Visando estimular a pesquisa de campo, o quadro 05, compreende algumas informações preliminares.

Quadro 05 – Informações preliminares para organizar uma consultoria

Tarefas	Descrição
Escopo de atuação	consultoria empresarial, com serviços de diagnósticos
Detalhamento do escopo	Diagnóstico tributário e Fiscal, inclusive de riscos e contingências associadas, revisões das opções tributária, busca de créditos extemporâneos e incentivos fiscais. Por fim, estruturar área de compliance tributário.
Segmentação do público-alvo	Empresas de pequeno e médio porte
Método ou metodologia de execução	<i>Stakeholders Return Finance Reporting – STAKEperform</i>

<i>Networking</i> e rede de relacionamentos	Curadoria de conteúdo web e mentoria <i>spot</i>
<i>Marketing</i>	Newsletter, seminários, palestras, entrevistas e <i>podcast</i> . Ter site ou <i>landing page</i> .
Serviços contínuos	Suporte as áreas de compliance tributário, inclusive, com atualização da legislação tributária e fiscal, disponibilizando relatórios regulares sobre possíveis impactos.
Ferramentas	Pacote <i>office</i> , <i>ChatGPT</i> , <i>Teams</i> , <i>Project</i> , antivírus e softwares de gestão fiscal e contabilidade.
Parcerias	Realizar parcerias estratégicas com outros consultores, formando uma equipe multidisciplinar, composta por profissionais de diferentes áreas de conhecimento e expertise específica.
Equipe	Contratar estagiários e profissionais <i>freelancers</i> .
Estrutura	Utilizar ambiente com estruturas compartilhadas no formato de Coworking, contratando serviços sobre medida, tais como: endereço fiscal virtual, secretaria e agenda virtual, locação de espaço para trabalho e reuniões presenciais e/ou mentorias <i>spot</i> .

Fonte: Elaborado pelo autor (por sua pré-compreensão e *expertise* na área).

A entidade privada SEBRAE, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, tem como objetivo, fomentar o empreendedorismo no Brasil e auxiliar as pequenas empresas e microempreendedores, neste sentido, disponibiliza soluções para atender os empreendedores, inclusive, um guia prático para constituir uma empresa, ou seja, como obter uma autorização legal para realizar negócios e operar oferecendo maior segurança para parceiros, clientes e fornecedores. O guia prático e outras informações estão disponíveis no portal da entidade, pelo endereço virtual: <https://sebrae.com.br/sites/PortalSebrae> (acesso em 31/08/2024).

2.4.1 Direitos Autorais

Todos os direitos sobre este material estão reservados ao autor. Nenhuma parte deste conteúdo pode ser reproduzida, distribuída, ou transmitida de qualquer forma ou por quaisquer meios, incluindo fotocópia, gravação ou outros métodos eletrônicos ou mecânicos, sem a permissão prévia por escrito do autor, exceto para fins de pesquisa, estudos acadêmicos e ensino, são permitido, desde que devidamente creditado o autor e a fonte original.

3 METODOLOGIA DE PESQUISA

3.1 Instrumento de Pesquisa

O estudo tem abordagem qualitativa, via pesquisa exploratória, através da técnica de análise de conteúdo e pesquisa documental, servindo-se da literatura e de dados secundários referenciais coletados nas demonstrações financeiras, estendendo a pesquisa, de forma seletiva, as leis, normas e legislação regulatória, dentre outras, não necessariamente conectados entre si, para identificar atributos ou fatores que

determinam a ocorrência de determinado fenômeno ou justifiquem a utilização neste estudo, de novos atributos e significados, permitindo incluir o Estado (representado pelas esferas: Federal, Estadual e Municipal) na categoria de *stakeholder* estratégico, componente do relatório a ser proposto, quando demonstra a arrecadação estatal em tributos exposta nestes instrumentos financeiros.

3.1.1 Dados secundários referenciais

As premissas iniciais, direciona as buscas das demonstrações financeiras em órgão de controle estatais e privados, tais como: Comissão de Valores Mobiliários (CVM), Agências Reguladoras e áreas de Relações com Investidores (RI), da empresa selecionada, seguida das demais premissas definidas ao longo da pesquisa. A seguir os principais locais de acessos digitais das demonstrações financeiras, que se apresenta no quadro 06.

Quadro 06 - Lista dos acessos digitais as demonstrações financeiras.

Descrição	Referência
Comissão de Valores Mobiliários (CVM)	Consulta de documentos (https://www.rad.cvm.gov.br/ENET/frmConsultaExternaCVM.aspx)
Serviços e Informações do Brasil (gov.br)	Central de balanços, acesso em 21/07/2024 (https://www.gov.br/centraldebalancos/#/demonstracoes)
Relação de Investidores (empresa eleita na pesquisa)	Exemplo: Embraer S.A. (https://ri.embraer.com.br/)

Fonte: Elaborado pelo autor.

De forma exemplificativa e complementar, o autor deste estudo cita alguns elementos ou peças que compõem as demonstrações financeiras, elaboradas conforme as orientações da CVM, que se apresenta no quadro 07.

Quadro 07 - Lista dos elementos que compõem as Demonstrações Financeiras.

Descrição	Referência
Mensagem da Administração	Art. 133 Lei 6.704/76 e art. 27 Resolução CVM 80/22
Relatório da Auditoria Externa e Parecer do Conselho Fiscal ou órgão equivalente	Artigo 27 da Resolução CVM nº 80/22
Balanço Patrimonial	Art. 176 Lei 6704/76 e CPC 26, aprovado CVM 676/11.
DRE_ Demonstração do Resultado do Exercício	Art. 176 Lei 6704/76 e CPC 26, aprovado CVM 676/11.
DRA_ Demonstração do Resultado Abrangente do Exercício	CPC 26, aprovado CVM 676/11.
DFC - Demonstração Fluxo de Caixa	Art. 176 Lei 6704/76 e CPC 03, aprovado CVM 641/10
DMPL_ Demonstração de Mutações do Patrimônio Líquido	CVM 59/86 e CPC 26, aprovado CVM 676/11.
DVA_ Demonstração do Valor Adicionado	Art. 176 Lei 6704/76 e CPC09 (R1), aprovado pela Resolução CVM 199/24
NEs_ Notas Explicativas	Parágrafo 4º. do art. 176 Lei 6704/76 e CPC 26, aprovado CVM 676/11.
DFR_ Demonstrações Financeiras Resumidas	Parecer de Orientação CVM nº 39/21
DFC_ Demonstrações Financeiras Consolidadas ou Combinadas	CPC 36, aprovação CVM 698/12 e CPC 44, aprovação CVM 708/13

Informações Financeiras <i>pro forma</i>	Resolução CVM nº 151/22 dispõe sobre a Orientação Técnica OCPC 06
ITR_ Formulário de Informações Trimestrais ITR e DFP_ Formulário de Demonstrações Financeiras Padronizadas	Artigo 30 e 31 da Resolução CVM nº 80/22 e CPC 21, aprovado CVM 673/11
Formulário de Referência	Artigo 25 da Resolução CVM nº 80/22
Informe sobre o Código Brasileiro de Governança Corporativa	Artigo 32 da Resolução CVM nº 80/22
Relatório de informações financeiras relacionadas à sustentabilidade	Resolução CVM nº 193/23 e NBC 15/2004
AGO_ Assembleia Geral Ordinária	Art. 133 Lei 6704/76
Comunicado ao Mercado	Resolução CVM 44/21
Ato e fato relevante	Art. 157, p. 4º, Lei 6404/76 e Resolução CVM 44/21

Fonte: Elaborado pelo autor.

3.1.2 Dados secundários adicionais

A pesquisa documental é aplicada para subsidiar a técnica de análise de conteúdo, na busca de informações recentes e/ou vigentes, mas sem desprezar os relevantes, independentemente data de sua edição, disponibilizadas por entidades públicas e privadas, em particular as divulgações obrigatórias entregues aos órgãos de controle e as voluntárias destinadas as demais partes interessadas. Estendendo a pesquisa a outros dados secundários, de forma seletiva, as leis, normas, orientações técnicas e legislação regulatória, dentre outras, visando fundamentar ou construir anotações de contexto para interpretação das mensagens expostas neste estudo, que se apresenta no quadro 08.

Quadro 08 - Lista exemplificativa dados secundários adicionais.

Descrição	Referência
Lei das Sociedades Anônimas	Lei 6.704/76, acesso em 21/07/2024 https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6704.htm
Comissão de Valores Mobiliários (CVM)	Orientações, normativos e resoluções https://www.gov.br/cvm/pt-br
Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA)	Normativos e resoluções https://www.gov.br/ana/pt-br
Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC)	Pronunciamentos, Interpretações e Orientações https://www.cpc.org.br/CPC
Brasil. Portal de legislações	Legislações https://www4.planalto.gov.br/legislacao

Fonte: Elaborado pelo autor.

3.1.3 Público-alvo de referência

A pesquisa tem como público-alvo de referência, os arranjos contratuais de serviços públicos privatizados, com registros na CVM, constituídos por SPE ou outros tipos de mecanismos, formados para centralizar os registros das transações financeiras dos empreendimentos utilizados para realizar os investimentos públicos.

Relata Van der Ven (2016 pg 265) que uma pesquisa “[...] pode originar-se no mundo prático das coisas, em uma disciplina teórica ou em uma experiência ou insight pessoal.” Nesta praticidade, a pesquisa documental está delimitada as buscas de dados secundários referenciais, que atendam 2 (dois) requisitos, primeiro, ser extraídas das mensagens fornecidas nos conjuntos de informações financeiras da empresa privada líder do setor de saneamento básico, classifica pelo anuário Maiores e Melhores da Revista Exame (mm.exame.com), e o segundo, verificar se a empresa eleita tem registro ativo na CVM.

1º. Requisito: No ano de 2023, o anuário Maiores e Melhores da Revista Exame (pg. 88), destacou na primeira colocação, entre as melhores do setor, a empresa AEGEA Saneamento e Participações S.A. (AEGEA), com critérios de classificação diferente, o Jornal Valor Econômico, em seu anuário de 2023 (pg. 132), classificou em primeiro lugar a empresa pública Sanepar, tendo a AEGEA conquistado a quinta colocação, no entanto, a melhor colocação dentre as empresas privadas. As classificações, se apresentam no quadro 09.

Quadro 09 – As melhores do setor: Água, Saneamento e Serviços ambientais

Classificação (Exame 1)	Pontuação (Exame 1)	Classificação (Valor 2)	Pontuação (Valor 2)	Empresa (Exame 1)	Receita 2022 (*) (Exame 1)
01	7,90	05	44,6	AEGEA	8.326.974
02	7,90	ñ aplicável	ñ aplicável	Iguá	2.089.812
03	7,13	07	34,1	Ambipar	3.789.791
04	6,85	09	32,2	BRK	4.479.000
05	6,75	ñ aplicável	ñ aplicável	Bauminas	1.123.678
06	6,68	02	75,1	Sabesp	22.055.720
07	6,68	01	79,9	Sanepar	5.673.647

*valores em milhares de reais

Fonte 1: Extraídos do anuário Melhores e Maiores de 2023, Revista Exame (pg.88), mm.exame.com.

Fonte 2: Extraídos do anuário Valor 1000 de 2023 (edição 23, pg.132), valor.globo.com/valor-1000/.

2º. Requisito: Após ter identificado a empresa privada líder do setor de saneamento básico, se seguiu com as pesquisas para verificar se a empresa eleita tem registro ativo na CVM, que foi confirmado pelas pesquisas em suas demonstrações financeiras 2022, notas explicativa 01, no site, área de Relação com Investidores (<https://ri.aegea.com.br/>), e com pesquisa no site da CVM em 21/07/2024, (<https://cvmweb.cvm.gov.br/SWB/Sistemas/SCW/CPublica/CiaAb/ResultBuscaParticCiAb.aspx?CNPJNome=AEGEA&TipoConsult=C>), registro ativo desde 21/05/2014, código 23396.

Diante disto, a pesquisa está direcionada na coleta das informações financeiras da empresa AEGEA Saneamento e Participações S.A. disponíveis nas Demonstrações Financeiras Consolidadas, comparáveis para os exercícios 2023, 2022 e 2021, disponíveis no site da empresa. Acesso em 2024. <https://ri.aegea.com.br/>.

Nos últimos anos, a AEGEA se tornou uma plataforma de investimentos no setor de saneamento, atraindo capital de forma estruturada para suportar a expansão dos seus negócios. No entanto, vale ressaltar, que os investimentos das 2 (duas) unidades

Águas do Rio, não foram consolidadas nas Demonstrações Financeiras da Companhia, produzindo efeitos apenas como coligadas, cujos resultados são contabilizados via equivalência patrimonial, cabendo destaque para outras rubricas de dividendos e rateio de gastos de serviços compartilhados. Por consequência, existe uma limitação de escopo, relacionada as informações de retorno aos *stakeholders* estratégicos nos arranjos contratuais de serviços públicos privatizados, destas unidades (Águas do Rio).

3.2 Protocolo de classificação e análise dos dados

Nesta etapa, as categorizações relatadas no estudo, servem como mecanismo para elaboração de um relatório financeiro, composto por 3 (três) peças, que demonstram o retorno financeiro entregues em favor do *stakeholders* estratégicos, em particular o Governo (categoria Retorno estatal em tributos). Que se apresenta no quadro 10.

Quadro 10 – Peças do Relatório Financeiro de Retorno aos *Stakeholders*

Categorias	Conteúdo informacional
Mensagem Administração, ou simplesmente, diagnóstico.	Serve como instrumento de transparência voluntária, possibilitando interpretações, comparações e reflexões do executor do relatório, seja para demonstrar a contribuição financeira social da entidade ou/ou diagnósticos com finalidades específicas.
Relatório Financeiro de Retorno aos <i>Stakeholders</i> Estratégicos	Serve para disponibilizar informações financeiras periódica sobre a arrecadação estatal em tributos, ou seja, um instrumento que destaca a parcela do resultado operacional da empresa disponibilizado em favor do Estado.
Notas Explicativas (NE)	Serve como instrumento de anotações de apontamentos, cálculos e origem dos dados, dentre outras informações relevantes, que são selecionadas durante as tarefas de coleta das informações para formar as codificações das categorias.

Fone: Elaborado pelo autor.

A peça Mensagem da Administração é parte introdutória do relatório, a ser elaborada em duas vertentes, ambas opcionais, aplicável aos relatórios construídos com interação direta com a empresa, por meio da técnica de pesquisa intervencionista.

A primeira vertente, serve como instrumento de transparência voluntária ao mercado, possibilitando interpretações, comparações e reflexões do executor do relatório, ou seja, para demonstrar a contribuição financeira social da entidade.

A segunda vertente, se presta para ser uma ferramenta de diagnóstico fiscal tributário, com finalidades específicas, voltado para o público interno, fornecendo informações uteis e relevantes, numa abordagem objetiva dos problemas identificados e das contingências existentes, sugerindo soluções práticas para mitigar riscos e otimizar recursos. Vertente esta, que permite servir o leitor das informações detalhadas sobre a situação fiscal da empresa, em particular, das contingências tributárias e riscos tributários pré-existent, das dívidas parceladas, das fiscalizações e notificações fiscais em andamento,

também, permitindo revisões das opções tributária, créditos extemporâneos e incentivos fiscais, inclusive volumetrias, complexidade e custos das entregas de obrigações acessórias mensais, periódicas e anuais.

As notas explicativas, peça complementar, servem como instrumento de anotações de apontamentos, cálculos e origem dos dados, dentre outras informações relevantes, que são selecionadas durante as tarefas de coleta das informações para formar as codificações das categorias, demonstradas por meio de matriz de codificação patronizada, conforme referência alfanumérica das categorias inseridas no relatório.

Neste contexto, as categorias pré-definidas agrupados numa grelha de 5 (cinco) categorias aglutinadoras de conteúdo, denominadas: Resultado operacional; Retorno estatal em tributos; Retorno para agentes financeiros; Retorno para dirigentes e acionistas; e Sobra ou déficit de resultado, formadoras do Relatório Financeiro de Retorno aos Stakeholders Estratégicos, são detalhadas por meio de tópicos específico, subdivididos em três partes: anotações da formação do Resultado operacional; anotações da formação do Retorno estatal em tributos; e anotações das Sobra ou déficit de resultado.

O relatório, nesta primeira parte do protocolo de pesquisa, apresenta as variantes da categoria Resultado operacional (quadro 11), comparadas com as interpretações da DVA, uma das peças das demonstrações financeiras, considerada pelo autor, uma das poucas peças comparáveis, mesmo que sua finalidade seja distinta a do objeto deste estudo, ou seja, desenvolver uma proposta de relatório para demonstrar periodicamente a arrecadação estatal em tributos.

Quadro 11 - Variantes da categoria Resultado operacional

<i>STAKEperform</i>	DVA (no contexto do CPC 09 R1)
Variante CAT1-VAR1.1 – Receita operacional bruta	
Rubricas similares: > Receita de contrato com cliente (receita bruta)	Rubricas similares: >Receita de contrato com cliente Rubricas adicionais: >Outras receitas >Receitas relativas à construção de ativos próprios ou de ativos intangíveis;
Variante CAT1-VAR1.2 – (-) Perdas no recebimento de créditos	
Rubricas similares: -Perdas estimadas com créditos de liquidação duvidosa (constituição ou reversão); -Baixa (recuperação) títulos Contas Receber; -Ajuste a valor presente de clientes; Rubricas adicionais: -Descontos concedidos; -Juros e multa recebidos ou aferidos.	Rubricas similares: -Perdas estimadas com créditos de liquidação duvidosa (constituição ou reversão);
Variante CAT1-VAR1.3 – (-) Custos e despesas operacionais	
Rubricas similares*: >Custos dos produtos, mercadorias (inclusive os serviços incluídos aos produtos), valores brutos, antes da dedução dos tributos recuperáveis; >Demais Custos e despesas operacionais	Rubricas similares*: >Custos dos produtos, mercadorias (inclusive os serviços incluídos aos produtos) , valores brutos, antes da dedução dos tributos recuperáveis;

> Depreciação, amortização e exaustão (residual, após reclassificação dos valores gastos com amortização dos bens incorporados ao patrimônio público); > Locações, aluguéis e arrendamentos. Rubricas adicionais: > Gastos com mão-de-obra própria (funcionários e dirigentes). *todos somados os tributos incidentes, não desembolsados pela empresa.	> Demais Custos e despesas operacionais (excluído os gastos com mão-de-obra própria); Rubrica adicionada: > Perda e Recuperação de valores ativos (transferido para custos não recorrentes, na proposta de pesquisa) *todos somados os tributos incidentes, não desembolsados pela empresa.
Variante CAT1-VAR1.4 – (-) Amortização dos bens incorporados ao patrimônio público	
Rubrica adicionada: > Amortização dos bens incorporados ao patrimônio público;	Sem destaque, valores, quando ocorrem são incluídos na DVA, item – Depreciação, Amortização e Exaustão, compondo o resultado operacional.
Variante CAT1-VAR1.5 – (+) Outros custos e/ou receitas não recorrentes	
Rubrica reclassificada: > Outros custo e receitas não recorrentes. > Valor residual de receita financeira; > Valor residual de renda por Investimentos em outras Sociedades;	Sem similaridade, pois, os valores de receita financeira e resultado de equivalência, na sua totalidade, são considerados valores adicionados recebidos em transferência (item 6 da DVA), compondo a geração de riqueza.

Fonte: Elaborado pelo autor.

O relatório, nesta segunda parte do protocolo de pesquisa, aglutina na categoria principal objeto deste estudo (Retorno estatal em tributos), respeitando o período temporal das informações, todo e qualquer valor desembolsado pela entidade em favor do Estado, seja na forma de tributos clássicos ou ocultos e/ou disfarçados, inclusive os constantes nas categorias demais categorias.

Em suma, os conteúdos contantes no Resultado operacional, Retorno para os agentes financeiros e Retorno para os dirigentes e acionistas, se sujeitam a análises, interpretações e reflexões, visando identificar e mensurar tributos, os quais, serão recordados das suas categorias de origem e reclassificados para a formação de conteúdo da categoria principal, denominada, Retorno estatal em tributos.

Na sequência, apresenta as variantes da categoria Retorno estatal em tributos (quadro 12), comparadas com as interpretações da DVA, uma das peças demonstrações financeiras.

Quadro 12 - Variantes da categoria retorno estatal em tributos

<i>STAKEperform</i>	DVA (no contexto do CPC 09 R1)
Variante CAT2-VAR2.1 – Tributos sobre Renda	
Rubrica similar: > impostos, taxas e contribuições (somar os tributos ocultos e/ou disfarçados), líquidos dos tributos recuperáveis. > Transferência fiscais permitidas (doações); > Tributos incidentes sobre receita financeira.	Rubrica similar: > impostos, taxas e contribuições, líquidos dos tributos recuperáveis.
Variante CAT2-VAR2.2 – Tributos sobre Consumo	
Rubrica similar: > impostos, taxas e contribuições (somar os tributos ocultos e/ou disfarçados), líquidos dos	Rubrica similar: > impostos, taxas e contribuições, líquidos dos tributos recuperáveis.

tributos recuperáveis.

Variante CAT2-VAR2.3 – Tributos sobre Mão-de-obra

Rubrica similar:

>impostos, taxas e contribuições (somar os tributos ocultos e/ou disfarçados), líquidos dos tributos recuperáveis.
> IR definitivo (situação similar) s/remuneração de dirigentes.

Rubrica similar:

>impostos, taxas e contribuições, líquidos dos tributos recuperáveis.

Variante CAT2-VAR2.4 – Tributos sobre Patrimônio

Rubrica similar:

>impostos, taxas e contribuições (somar os tributos ocultos e/ou disfarçados).

Rubrica similar:

>impostos, taxas e contribuições, líquidos dos tributos recuperáveis.

Variante CAT2-VAR2.5 – Outros tributos (de natureza não identificada)

Rubrica similar:

>impostos, taxas e contribuições.

Rubrica similar:

>impostos, taxas e contribuições.

Variante CAT2-VAR2.6 – Dividendos por participação estatal

Rubrica adicionada:

>Participação Estatal, com vínculo societário.
>Participação % percentual no lucro do período (sem vínculo societário)

Sem similaridade com a DVA, na classificação como tributos, mantendo similaridade no critério de considerar os valores riqueza distribuída.

Variante CAT2-VAR2.7 – Renúncias, Incentivos e benefícios fiscais

Rubrica adicionada:

> Renúncias, Incentivos e benefícios fiscais

Sem similaridade com a DVA, por aglutinar valores que normalmente são redutores dos valores demonstrados na rubrica impostos, taxas e contribuições.

Variante CAT2-VAR2.8 – Créditos Extemporâneos (judiciais e/ou administrativos)

Rubrica adicionada:

> Créditos Extemporâneos (judiciais e/ou administrativos)

Sem similaridade com a DVA, por aglutinar valores que normalmente são redutores dos valores demonstrados na rubrica impostos, taxas e contribuições e/ou considerados valores de riqueza distribuída.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Citado anteriormente, a categoria Retorno para os agentes financeiros, considerada pelo autor, secundária em relação a categoria retorno estatal em tributos, no entanto, de suma importância para formação e validação dos dados apresentados nesta pesquisa. Diante disto, apresenta-se as variações desta categoria (quadro 13), comparadas com as interpretações da DVA.

Quadro 13 - Variantes da categoria Retorno para os agentes financeiros

<i>STAKEperform</i>	DVA (no contexto do CPC 09 R1)
Variante CAT3-VAR3.1 – Renda por empréstimos, financiamentos e debêntures	
Rubrica similar: > Juros pagos e incorridos nas operações nacionais de créditos e custos de transação (deduzir os tributos por reclassificação).	Rubrica similar: >Juros pagos e incorridos nas operações nacionais de créditos e custos de transação, exceto tributos. Rubrica adicional: > Juros pagos e incorridos nas operações estrangeiras de créditos e custos de transação, exceto tributos.
Variante CAT3-VAR2.2 – Renda por Empréstimos de instituições estrangeiras	
Rubrica reclassificada: >Juros pagos e incorridos nas operações	Sem similaridade, pois, os valores de juros pagos e incorridos; e custos de transação, nas

estrangeiros de créditos e custos de transação, líquidos das transações dos derivativos e exposições cambiais (deduzir os tributos por reclassificação).	operações estrangeiras de créditos., estão classificados, juntamente com a rubrica de juros, independentemente de ter origem nacional ou estrangeira.
Variante CAT3-VAR3.3 – Rendimentos sobre aplicações financeiras	
Rubrica: > Receita financeira, exceto os valores reclassificados para outras variantes (ex: variações cambiais ativas e ganho com derivativos / juros recebidos e auferidos de clientes);	>Sem similaridade, os valores de receita financeira, na sua totalidade, são considerados valores adicionados recebidos em transferência (item 6 da DVA), compondo a geração de riqueza.
Variante CAT3-VAR3.4 – Renda por Investimentos em outras Sociedades	
Rubrica: > Resultados dos investimentos nas coligadas, tais como: resultado de equivalência patrimonial, dividendos etc.	>Sem similaridade, os valores de receita financeira, na sua totalidade, são considerados valores adicionados recebidos em transferência (item 6 da DVA), compondo a geração de riqueza.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Apresenta-se o quadro 14, comparadas com as interpretações da DVA, da categoria Retorno para os dirigentes e acionistas, considerada pelo autor, secundária em relação a categoria retorno estatal em tributos, no entanto, de suma importância para formação e validação dos dados apresentados nesta pesquisa.

Quadro 14 – Variantes da categoria retorno para os dirigentes e acionistas

<i>STAKEperform</i>	DVA (no contexto do CPC 09 R1)
Variante CAT4-VAR4.1 – Dividendos destinados aos sócios ou acionistas	
Rubrica similar: > Remuneração de capitais próprios, acrescenta os valores recebidos no exercício, originários de exercícios anteriores (líquidos dos tributos).	Classificação similar a DVA, na rubrica remuneração de capitais próprios, exceto aos valores recebidos no exercício, originários de exercícios anteriores.
Variante CAT4-VAR4.2 – Remuneração variável e/ou bonificações aos dirigentes	
Rubrica adicionada: >Remuneração variável dos dirigentes, acrescentar os valores recebidos no exercício, originários de exercícios anteriores (líquidos dos tributos).	Sem similaridade com a DVA, no contexto da distribuição de riqueza aos sócios e acionistas. Tais valores estão classificados na DVA, nos valores distribuído na rubrica pessoal.
Variante CAT4-VAR4.3 – Renda por empréstimos de sócios e/ou dirigentes	
Rubrica adicionada: >Remuneração por Empréstimo via Mútuo ou Conta corrente.	Sem similaridade com a DVA, no contexto da distribuição de riqueza aos sócios e acionistas. Tais valores estão classificados na DVA, nos valores distribuído na rubrica remuneração de capitais de terceiros.

Fonte: Elaborado pelo autor desta pesquisa.

O relatório, nesta terceira parte do protocolo de pesquisa, se caracteriza como item de soma das demais categorias, demonstrando as categorias anteriores de forma individualizada, possibilitando comparações e interpretações, mas mantendo sua função principal de identificar as destinações residuais, constituídas por variantes específicas (subcategorizações), detalhadas por meio de matrizes de amarrações padronizadas, disponíveis em seus apêndices.

Abaixo, apresenta-se as variantes da categoria Sobra ou déficit de resultado (quadro 15), comparadas com as interpretações da DVA e DMPL, peças das demonstrações financeiras, como citado anteriormente, a DVA é uma das poucas peças das demonstrações financeiras comparáveis a finalidade deste estudo, porém, a DMPL (CPC 26 (R1), tem requisitos essenciais para contribuir para validação desta categoria, visando os destinos residuais do resultado, seja nas suas sobras ou nos seus déficits.

Quadro 15 – Variantes da categoria sobra ou déficit de resultado

<i>STAKEperform</i>	DVA (no contexto do CPC 09 R1)
Variante CAT5-VAR5.1 – Destinações para Reservas Patrimoniais	
Rubrica adicionada: >Lucro ou prejuízo do exercício; >Participação de acionista não controlador Reclassificações: >Redução ou aumento de saldo de prejuízos; >Reservas de lucros; >Dividendo distribuído do exercício; >Dividendo distribuído de exercício anteriores.	DVA, sem similaridade.
Variante CAT5-VAR5.2 – Redução ou adição dos saldos da Reserva de Lucros	
Rubrica adicionada: > Reservas de lucros.	DVA, sem similaridade.
Variante CAT5-VAR5.3 – Prejuízo a ser compensado com resultado futuro	
Rubrica adicionada: >Redução ou aumento de saldo de prejuízos.	DVA, sem similaridade.

Fonte: Elaborado pelo autor desta pesquisa

4 RESULTADOS

A seguir apresenta-se a proposta de modelo de relatório financeiro (quadro 16), denominado *Stakeholders Return Finance Reporting – STAKEperform*, da empresa eleita na pesquisa, a AEGEA Saneamento e Participações S.A., que demonstra, nas limitações de escopo, de forma estática e expositiva, sem o diagnóstico fiscal-tributário e comparativos com outras empresas do mesmo segmento empresarial, o retorno financeiro entregues em favor do *stakeholders* estratégicos, em particular o Governo.

Das informações constantes nas demonstrações financeira, mais especificadamente, na peça balanço patrimonial, de forma totalizadora informa os valores de direitos e obrigações tributárias da empresa ao final de cada exercício, das quais se destaca o período findo 2023: dívida tributária regular R\$ 368 milhões; contingências tributárias de R\$ 38 milhões; créditos tributários a recuperar os valores de R\$ 355 milhões; e créditos fiscais decorrente de prejuízos anteriores de R\$ 294 milhões, sem somar aos valores não reconhecidos na peça patrimonial, anotados nas notas explicativas (NE25).

As notas explicativas das categorias, inseridas no relatório por meio referência alfanumérica, estão expostas na versão integral depositada na Universidade Presbiteriana Mackenzie.

4.1 Stakeholders Return Finance Reporting – STAKEperform

Quadro 16 - Relatório Financeiro de Retorno aos Stakeholders Estratégicos

AEGEA Saneamento e Participações S.A.

Stakeholders Return Finance Reporting

(Relatório Financeiro de Retorno as Partes Interessadas)

	STAKEperform Notas	Exercício 2023		Exercício 2022		Exercício 2021	
		R\$ milhares	%	R\$ milhares	%	R\$ milhares	%
1ª. categoria_ Resultado operacional	NE CAT1	3.922.969	100,00%	1.895.465	100,00%	1.510.237	100,00%
Receita operacional bruta	NE CAT1-VAR1.1	6.675.736	100,00%	3.723.792	100,00%	3.158.428	100,00%
Perdas no recebimento de créditos	NE CAT1-VAR1.2	(178.199)	-2,67%	(329.378)	-8,85%	(238.268)	-7,54%
Receita operacional	soma	6.497.537	100,00%	3.394.414	100,00%	2.920.160	100,00%
Custos e despesas operacionais	NE CAT1-VAR1.3	(2.227.435)	-34,28%	(1.249.592)	-36,81%	(1.181.041)	-34,79%
Amortização bens incorporados ao patrimonio público	NE CAT1-VAR1.4	(347.133)	-5,34%	(249.358)	-7,35%	(228.882)	-6,74%
Outros custos e/ou receitas não recorrentes	NE CAT1-VAR1.5	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Resultado operacional	soma	3.922.969	60,38%	1.895.465	55,84%	1.510.237	44,49%
2ª. categoria_ Retorno estatal em tributos	NE CAT2	(1.370.459)	-34,93%	(739.822)	-39,03%	(562.992)	-29,70%
Tributos sobre Renda	NE CAT2-VAR2.1	(860.212)	-21,93%	(435.946)	-23,00%	(346.730)	-18,29%
Tributos sobre Consumo	NE CAT2-VAR2.2	(421.587)	-10,75%	(207.899)	-10,97%	(155.328)	-8,19%
Tributos sobre Mão-de-obra	NE CAT2-VAR2.3	(132.338)	-3,37%	(87.354)	-4,61%	(53.648)	-2,83%
Tributos sobre Patrimônio	NE CAT2-VAR2.4	(46.038)	-1,17%	(40.098)	-2,12%	(38.920)	-2,05%
Outros tributos	NE CAT2-VAR2.5	(9.089)	-0,23%	(8.706)	-0,46%	(7.563)	-0,40%
Dividendos por participação estatal	NE CAT2-VAR2.6	(3.169)	-0,08%	(1.987)	-0,10%	(2.573)	-0,14%
Valor bruto dos tributos	soma	(1.472.433)	-37,53%	(781.990)	-41,26%	(604.762)	-31,91%
Renúncias, Incentivos e benefícios fiscais	NE CAT2-VAR2.7	101.974	2,60%	42.168	2,22%	26.825	1,42%
Créditos Extemporâneos (judiciais ou administrativos)	NE CAT2-VAR2.8	-	0,00%	-	0,00%	14.945	0,79%
Retorno estatal em tributos	soma	(1.370.459)	-34,93%	(739.822)	-39,03%	(562.992)	-29,70%
3ª. categoria_ Retorno para agentes financeiros	NE CAT3	(1.173.820)	-29,92%	(714.236)	-37,68%	(353.920)	-18,67%
Renda por empréstimos, financiamentos e debêntures	NE CAT3-VAR3.1	(1.678.317)	-42,78%	(1.133.072)	-59,78%	(652.430)	-34,42%
Renda por Empréstimos de instituições estrangeiras	NE CAT3-VAR3.2	(332.505)	-8,48%	(238.418)	-12,58%	-	0,00%
Retorno financeiro bruto	soma	(2.010.822)	-51,26%	(1.371.490)	-72,36%	(652.430)	-34,42%
Rendimentos sobre aplicações financeiras	NE CAT3-VAR3.3	333.848	8,51%	349.409	18,43%	191.028	10,08%
Renda por Investimentos em outras Sociedades	NE CAT3-VAR3.4	503.154	12,83%	307.845	16,24%	107.482	5,67%
Retorno para agentes financeiros	soma	(1.173.820)	-29,92%	(714.236)	-37,68%	(353.920)	-18,67%
4ª. categoria_ Retorno para dirigentes e acionist	NE CAT4	(1.275.234)	-32,51%	(599.903)	-31,65%	(419.585)	-22,14%
Dividendos destinados aos demais acionistas	NE CAT4-VAR4.1	(1.247.835)	-31,81%	(575.370)	-30,36%	(412.988)	-21,79%
Remuneração variável e/ou bonificações p/Dirigentes	NE CAT4-VAR4.2	(27.399)	-0,70%	(24.533)	-1,29%	(6.597)	-0,35%
Renda por Empréstimos de Sócios e/ou Dirigentes	NE CAT4-VAR4.3	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Retorno para dirigentes e acionistas	soma	(1.275.234)	-32,51%	(599.903)	-31,65%	(419.585)	-22,14%
5ª. categoria_ Sobra ou déficit de resultado	NE CAT5	103.455	2,64%	(158.496)	-8,36%	173.740	9,17%
Resultado operacional	NE CAT1	3.922.969	100,00%	1.895.465	100,00%	1.510.237	100,00%
Retorno estatal em tributos	NE CAT2	(1.370.459)	-34,93%	(739.822)	-39,03%	(562.992)	-37,28%
Retorno para agentes financeiros	NE CAT4	(1.173.820)	-29,92%	(714.236)	-37,68%	(353.920)	-23,43%
Retorno para dirigentes e acionistas	NE CAT3	(1.275.234)	-32,51%	(599.903)	-31,65%	(419.585)	-27,78%
Sobra ou déficit de resultado	soma	103.455	2,64%	(158.496)	-8,36%	173.740	11,50%
Composição:							
Reversão (Destinações) de Reservas Patrimoniais	NE CAT5-VAR5.1	(29.081)	-0,74%	(15.044)	-0,79%	(25.032)	-1,32%
Redução (adição) dos saldos da Reserva de Lucros	NE CAT5-VAR5.2	(74.374)	-1,90%	173.540	9,16%	(148.708)	-7,85%
Prejuízo a ser compensado resultado positivo	NE CAT5-VAR5.3	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%

Ao explorar o potencial do relatório, percebe-se que os valores em tributos desembolsados e/ou disponibilizados pela empresa ao Governo, representam mais de 1/3 (um terço) do resultado operacional da empresa ou mais de 1/5 (um quinto) da

receita operacional bruta, deduzida das perdas no recebimento. Valores estes significativos, no entanto, semelhante aos distribuídos para os demais *stakeholders* estratégicos, no exercício 2023 e 2022. Dentre outras observações possíveis, tais como: opção tributária, alíquotas efetivas, benefícios fiscais e créditos extemporâneos, observa-se que os tributos sobre a renda e consumo, representam quase a totalidade do retorno estatal em tributos.

5 CONCLUSÃO

Na busca de respostas a questão de pesquisa, que pergunta: Quais os relatórios financeiros, regularmente disponibilizados pelas empresas, que demonstram periodicamente a arrecadação estatal em tributos, ou seja, o retorno financeiro obtido pelo Estado, nos arranjos contratuais de serviços públicos privatizados?

Das informações financeiras disponíveis, as peças das demonstrações financeiras que se prontificam a responder, são a Demonstração do resultado do exercício (DRE) e a Demonstração do valor adicionado (DVA), diferentes na estrutura e nos critérios de detalhamentos de seus componentes, mas semelhantes na função de evidenciar a riqueza criada pela entidade e suas distribuições e/ou destinações, dentre suas limitações, não apresentam as respostas a questão de pesquisa, seja por se limitar a demonstrar lucro operacional da empresa, que corresponde, a riqueza gerada em favor de um único *stakeholder* (os acionistas) ou quando evidencia a riqueza gerada a vários *stakeholders*, em específico, a riqueza gerada pela entidade em favor do Estado, não observam a arrecadação estatal em tributos na sua plenitude, se limitando a demonstrar fragmentos esparsos ou apenas categorizar os tributos clássicos, não contemplando a categorização dos tributos ocultos, disfarçados, atípicos ou encobertos, que se encontram incluídos nos custos da operação e/ou nos valores distribuídos aos demais *stakeholders* identificados no demonstrativo.

Na iniciativa de desenvolver uma solução para um problema previamente identificado, a partir dos conhecimentos pré-existentes do autor, em particular, uma proposta de relatório, com a finalidade de disponibilizar periodicamente informações qualificadas e detalhadas sobre a arrecadação estatal em tributos na sua plenitude, ou seja, a contribuição individual do empreendimento, na entrega de parte de seus resultados a título de tributos. Tendo como público-alvo de referência, os arranjos contratuais de serviços públicos privatizados, constituídos por SPE ou outros tipos de mecanismos, formados para centralizar os registros das transações financeiras dos empreendimentos utilizados para realizar os investimentos públicos. Por consequência, estimular empreendedorismo por meio da proposta do produto tecnológico desta pesquisa.

Relatório este, composto por 3 (três) peças: Mensagem Administração, ou simplesmente, diagnóstico fiscal-tributário; Relatório Financeiro de Retorno aos *Stakeholders* Estratégicos; e Notas Explicativas. Todos, detalhados nesta pesquisa no modelo conceitual e no protocolo de classificação e análise de dados.

Ao explorar o potencial do relatório, considerando a existência de limitações de escopo, por ausência de detalhamento de informações, importantes, porém não essenciais, percebe-se que os valores em tributos desembolsados e/ou disponibilizados pela empresa ao Estado, da empresa eleita na pesquisa, a AEGEA Saneamento e Participações S.A., representa mais de 1/3 (um terço) do resultado operacional da empresa ou mais de 1/5 (um quinto) da receita operacional bruta, deduzida das perdas no recebimento. Valores estes significativos, no entanto, semelhante aos distribuídos para os demais *stakeholders* estratégicos, no exercício 2023 e 2022. Dentre outras observações possíveis, tais como: opção tributária, alíquotas efetivas, benefícios fiscais e créditos extemporâneos, observa-se que os tributos sobre a renda e consumo, representam quase a totalidade do retorno estatal em tributos.

Se comparar com as informações disponíveis na DVA, vinculadas a riqueza distribuída pela entidade em favor do Estado, na rubrica de impostos, taxas e contribuições, apresenta valores próximos de 1/4 (um quarto) do resultado operacional da empresa em 2023 e 1/5 (um quinto) em 2022.

Independente, das finalidades de cada peça das demonstrações financeiras, todas, num conjunto inseparável, se tornam uma ferramenta útil e necessária para gerir e demonstrar a sua saúde financeira do empreendimento, perante os stakeholders envolvidos. Neste sentido, a proposta desta pesquisa, não visa desqualificar a DVA, visa incentivar o aperfeiçoamento ou a criação de novos relatórios que forneçam informações detalhadas sobre os recursos entregues ao Estado, a título de tributos, valores estes, quando mensurados e qualificados, são determinantes para continuidade do empreendimento e/ou para encorajar os investidores a realizarem novos empreendimentos. Por fim, à pesquisa, em conexão com as citações abaixo, pretende despertar reflexão.

Nas palavras De Oliveira Menezes, et al. (2022), não é suficiente o Estado ser confiável e responsável pela alocação dos recursos públicos, deve também, “[...] ser responsivo e atender às necessidades e expectativas atuais e das futuras gerações, o que requer habilidade política, negociação, transparência e comunicação.”

Na perspectiva de Porter e Kramer (2011), “O princípio do valor compartilhado atravessa a divisão tradicional entre as responsabilidades das empresas e as do governo ou da sociedade civil.”

O produto tecnológico resultante desta pesquisa é a apresentação da proposta de um relatório financeiro de retorno as partes interessadas, que incluir o Estado (representado pela esfera Federal, Estadual e Municipal), na categoria de *stakeholder* estratégico, quando demonstra a arrecadação estatal exposta nos instrumentos financeiros publicados do empreendimento. Em ato contínuo, empreender por meio do produto tecnológico desta pesquisa.

Sua abrangência potencial, se caracteriza ao proporcionar informações em duas vertentes, a primeira como instrumento de transparência voluntário ao mercado,

ou seja, para demonstrar a contribuição financeira social da entidade, a segunda, como ferramenta de diagnóstico fiscal-tributário, com finalidades específicas, voltado para o público interno, fornecendo informações úteis e relevantes, numa abordagem objetiva dos problemas identificados e das contingências existentes, sugerindo soluções práticas para mitigar riscos e otimizar recursos.

O relatório disponibilizado nesta pesquisa, na intenção de ser uma posição estática e qualificada de valores que compõem o resultado operacional da empresa, num determinado período, demonstrando a distribuição destes valores aos *stakeholders estratégicos*, contém conteúdo informacional secundário ao proposto, porém útil, com potencial de favorecer a empresa, na elaboração do *business budget*.

As limitações de escopo, por ausência de detalhamento de informações em transações de aquisição de bens, insumos e serviços financeiros, não impediram a realização da proposta de relatório, apenas evidenciaram a importância deste, em especial na parte destinada a mensagem da administração ou diagnóstico fiscal-tributário.

O relatório proposto, mesmo sendo construído por meio de técnicas científicas conhecidas e informações disponíveis no ambiente empresarial, se apresenta complexo e adequado ao modelo de pesquisa intervencionista, pois, visa atender as especificidades do mercado e dos clientes-alvo, os quais, mantem em suas estruturas empresariais, profissionais altamente especializados, no entanto, com aplicabilidade escalável a medida que fornece uma proposta de ferramenta que proporciona qualificar informações econômico-financeiros, no viés fiscal-tributário, subsidiando o planejamento estratégico de médio e longo prazo.

6 PRODUTO TECNOLÓGICO

O principal produto tecnológico resultante desta pesquisa é a apresentação da proposta de um relatório, denominado de *Stakeholders Return Finance Reporting*, ou simplesmente, *STAKEperform*, traduzido a língua portuguesa (Brasil), Relatório Financeiro de Retorno as Partes Interessadas, que inclui o Estado (representado pela esfera Federal, Estadual e Municipal), na categoria de *stakeholder* estratégico, quando demonstra a arrecadação estatal em tributos exposta nos instrumentos financeiros publicados.

Relatório, composto por 3 (três) peças, sendo a primeira peça, servindo para transmitir as mensagens da administração, ou simplesmente, um diagnóstico elaborado por um especialista em tributos, a segunda e terceira peça, é o relatório propriamente dito, seguido das notas explicativas, servindo-se da literatura e de dados secundários coletados nas demonstrações financeiras disponibilizadas pelas empresas.

Por fim, espera-se que produto tecnológico desta pesquisa, seja a ferramenta de um próspero empreendimento, estruturado por meio de uma consultoria empresarial focada na criação de valor, se utilizando de diagnósticos econômico-financeiros (com viés tributários) e dos conhecimentos pré-existentes do consultor, dentre as especificidades do mercado e dos clientes-alvo.

Diante do exposto, o autor desta pesquisa, realizou as tratativas legais de constituição de uma empresa, dados disponíveis nos apêndices deste estudo.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AFONSO, J. R., Soares, J. M., & Castro, K. D. Avaliação da estrutura e do desempenho do sistema tributário brasileiro. *Livro Branco da Tributação Brasileira. BID, Documento para Discussão*, (265), 128. 2013.

ALVESSON, Mats; SANDBERG, Jörgen. *The art of phenomena construction: A framework for coming up with research phenomena beyond 'the usual suspects'*. *Journal of Management Studies*, 2023.

ANTWI, I. F.. *Bibliometric analysis: Agency theory in accounting*. 2021.

BARDIN, Laurence. *Análise de conteúdo*. França. 1977. Tradução de Luís Antero Reto e Augusto Pinheiro. Lisboa - Portugal: Edições 70, 2002.

BERLE, A. A., & Means, G. C. *The modern corporation and private property*. New Brunswick. NJ. 1932.

CABRAL, S.; FERNANDES, A. S. A.; RIBEIRO, D. B. C.. Os papéis dos stakeholders na implementação das parcerias público-privadas no Estado da Bahia. *Cadernos EBAPE. BR*, v. 14, p. 325-339, 2016.

CARVALHO, I. C. B. D. *Tributação oculta nos serviços públicos regulados: o custo social da regulação e a transparência fiscal*. 2016.

CORDEIRO, Fernanda Finotti. *Contabilidade & Finanças, uma relação íntima*. *Revista Contabilidade & Finanças*, v. 31, p. 385-391, 2020.

DE ARAÚJO, W. F. G. As estatais e as PPPs: o project finance como estratégia de garantia de investimentos em infra-estrutura. *Revista do Serviço Público*, v. 57, n. 2, p. 169-190, 2006.

DE BRITO MACHADO, Hugo. SERVIÇOS PÚBLICOS E TRIBUTAÇÃO. *Revista Opinião Jurídica (Fortaleza)*, v. 3, n. 6, p. 123-148, 2005.

DE OLIVEIRA MENEZES, et al. Limites do orçamento público brasileiro nas dimensões econômico-financeira e sociopolítica. *Revista do Serviço Público*, v. 73(4), n. 646-672. 2022.

EISENHARDT, K. M. Agency Theory: An Assessment and Review. *The Academy of Management Review*, v. 14, n. 1, p. 57-74, 1989.

FREEMAN, R. E. *Strategic management: A stakeholder approach*. Boston: Pitman. 1984.

JENSEN, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of financial economics*, 3(4), 305-360.

MAZZON, José Afonso. Using the methodological association matrix in marketing studies. *Revista Brasileira de Marketing*, v. 17, n. 5, p. 747-770, 2018.

MIRANDA, D. M. A riqueza das nações. By Adam Smith (1776). São Paulo (SP). Edipro. 2022.

MITCHELL, Ronald K.; AGLE, Bradley R.; WOOD, Donna J. Toward a theory of stakeholder identification and salience: Defining the principle of who and what really counts. *Academy of management review*, v. 22, n. 4, p. 853-886, 1997.

MORO, S. F.; et al.. As parcerias público-privadas e o sistema penitenciário brasileiro: possibilidade de solução da crise carcerária. *Revista Jurídica*, [S.l.], v. 4, n. 61, p. 891 - 915, out. 2020.

PEREIRA, M. M. F. Parcerias público privadas: além das fronteiras do direito administrativo. 2015.

PORTER, M. E.; KRAMER, M. R. Criação de valor compartilhado. *Harvard Business Review*, v. 89, n. 1/2, p. 62-77. 2011.

SHAPIRO, S. P. Agency theory, annual review of sociology. Palo Alto. *Annual Reviews*. 2005.

TELLES, Renato. A efetividade da matriz de amarração de Mazzon nas pesquisas em Administração. *Revista de Administração da Universidade de São Paulo*, v. 36, n. 4, 2001.

VAN DE VEN, Andrew H. Grounding the research phenomenon. *Journal of Change Management*, v. 16, n. 4, p. 265-270, 2016.

ZUCCOLOTTO, R., Teixeira, M. A. C., & Riccio, E. L. Transparência: reposicionando o debate. *Revista Contemporânea de Contabilidade*, 12(25), 137-158. 2015.

REFERÊNCIAS DE LEGISLAÇÕES E ORIENTAÇÕES

BRASIL. [CF/88]. Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 5 de outubro de 1988. Brasília (DF), 1988. Acesso em mar/2024. <https://www4.planalto.gov.br/legislacao>

BRASIL. Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA). Normas e Resoluções. Acesso: set/2024. <https://www.gov.br/ana/pt-br>

BRASIL. Comitê de Pronunciamentos Contábeis. CPC 09 (R1) - Demonstração do Valor Adicionado (DVA). Brasília (DF), 2024. Aprovado pela CVM 199/11 e CFC NBC TG09

(R1). Acesso: mar/2024.

<https://www.cpc.org.br/CPC/Documentos-Emitidos/Pronunciamentos/Pronunciamento?Id=40>

BRASIL. Comitê de Pronunciamentos Contábeis. CPC 26 (R1) - apresentação das demonstrações contábeis. Brasília (DF), 2011. Aprovado pela CVM 676/11 e CFC NBC TG26 (R4). Acesso: mar/2024.

<https://www.cpc.org.br/CPC/Documentos-Emitidos/Pronunciamentos/Pronunciamento?Id=57>

BRASIL. Lei 5.172, de 25 de outubro de 1966, e alterações. Dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional e institui normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, Estados e Municípios. Brasília (DF), 1966. Acesso em mar/2024.

<https://www4.planalto.gov.br/legislacao>

BRASIL. Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e alterações. Dispõe sobre as Sociedades por Ações. Brasília (DF), 1976. Acesso em mar/2024.

<https://www4.planalto.gov.br/legislacao>

BRASIL. Ministério da Economia Secretaria do Tesouro Nacional. Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) 9ª. Edição. 2021. Acesso em mar/2024.

<https://www.tesourotransparente.gov.br/publicacoes/manual-de-contabilidade-aplicada-ao-setor-publico-mcasp/2021/26>.

DECLARAÇÃO DO ESTRATO DO PTT

Embasados no descritivo e nas justificativas apresentadas pelos autores do presente PTT quanto aos aspectos indicados acima (impacto, inovação, complexidade, aplicabilidade, abrangência e replicabilidade), os examinadores Prof. Dr. Octavio Ribeiro de Mendonça Neto e Prof. Dr. Ronaldo Gomes Dultra de Lima analisaram sua adequação e apresentaram sugestões de melhoria. Após a implementação dos ajustes sugeridos, os autores e os examinadores concordam que o PTT se enquadra na classificação “TA3”.

Transformação causada pelo produto técnico/tecnológico no ambiente (organização, comunidade, localidade, etc.) ao qual se destina. Necessário declarar o motivo da criação, a relevância da questão do demandante e o foco de aplicação do produto. Avalia-se o impacto potencial e realizado do produto ao ambiente de transformação ao que se destina.											
Critério de avaliação	Realizado			Potencial			Replicável			TOTAL	
	Descrição	Pontos	Pond.	Descrição	Pontos	Pond.	Descrição	Pontos	Pond.	Pontos	Pond.
IMPACTO (Peso: 25%)	Baixo impacto	5	3,0	Médio impacto	10,0	4				7,0	11,7
APLICABILIDADE (Peso: 25%)	Baixa	5	2,0	Média	10,0	2	Escalável	15	6,0	10,0	16,7
INOVAÇÃO (Peso: 25%)	Médio teor de inovação	10	10,0							10,0	16,7
COMPLEXIDADE (Peso: 25%)	Alta complexidade	15	15,0							15,0	25,0
							Estrato	TA3	Pontuação		70,0

APÊNDICES

1_CNPJ – 51.565.640/0001-80

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 51.565.640/0001-80 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
DATA DE ABERTURA 26/07/2023			
NOME EMPRESARIAL JACKSON SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 69.11-7-01 - Serviços advocatícios			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não Informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 232-1 - Sociedade Unipessoal de Advocacia			
LOGRADOURO AV REPUBLICA ARGENTINA		NÚMERO 2275	COMPLEMENTO CONJ 1210 ANDAR 12 COND ACQUE VERDI ED COM
CEP 80.510-260	BAIRRO/DISTRITO PORTAO	MUNICÍPIO CURITIBA	UF PR
ENDEREÇO ELETRÔNICO JS.CONNECT@YAHOO.COM		TELEFONE (41) 8862-3405	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 26/07/2023	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 26/07/2023 às 13:34:46 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

2_ALVARA DE PERMISSÃO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

ALVARÁ Nº 1.700.564

A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS concede o presente Alvará de Licença para Localização, conforme processo Nº 20-112740/2023, a:

JACKSON SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
AV. REPÚBLICA ARGENTINA - Nº: 002275 ESCRITORIO 1210 12º ANDAR

IND. FISCAL: 63.019.049.186-5

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 17 14 1.109.741-9 CNPJ/CPF: 51.565.640/0001-80

Taxação: SERV

Forma de Atuação: ESTABELECIMENTO FIXO

As atividades solicitadas deverão ser exercidas conforme a forma de atuação informada

⇒ M.69.1.1-7/01-00 Serviços advocatícios

FICA CIENTE DE QUE O ESTABELECIMENTO COMERCIAL DEVERÁ PROPORCIONAR ACESSIBILIDADE CONFORME LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA.

FICA CIENTE QUE TODAS AS EDIFICAÇÕES DO LOTE DEVERÃO ATENDER O ARTIGO 30 DA LEI MUNICIPAL Nº 11095/2004.

PARA FUNCIONAR NO MUNICÍPIO DE CURITIBA O ESTABELECIMENTO DEVERÁ TAMBÉM POSSUIR O LICENCIAMENTO/AUTORIZAÇÃO/CERTIFICADO VIGENTE EXPEDIDO/EXIGIDO PELO(S) ORGÃO(S) ABAIXO RELACIONADO(S) AO(S) QUAL(S) COMPETE A FISCALIZAÇÃO:

»CB

VALIDADE: ENQUANTO SATISFIZER AS EXIGÊNCIAS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

CURITIBA, 14 DE AGOSTO DE 2023

DIVISÃO DE ALVARÁ E ATENDIMENTOS

ASSINADO ELETRONICAMENTE

IMPORTANTE :

- A assinatura no alvará de licença expedido por meio eletrônico foi dispensada nos termos do Decreto nº 1641/2021. A verificação de sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço www.curitiba.pr.gov.br/Serviços/para/Empresas/Alvarás/Comercial - distos.
- É obrigatória a comunicação imediata em caso de encerramento, paralisação, alteração de endereço, de ramo ou qualquer outra alteração, evitando as penalidades previstas na legislação.

A partir da versão 2.1.0.60, de 03/08/2017, passou a constar no alvará forma de atuação, A22, D2B1, 795A, 4820-5, A466, 4A20, 5665, 7551-8 e código CNPJ.

1 de 1

Documento impresso em 14/08/2023. Este Alvará de Licença para Localização corresponde à última emissão vigente.